

**Міжнародний центр наукових досліджень
(м. Київ)**

**МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

«ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ»

15-16 червня 2019 року

частина II

**Київ
МЦНД
2019**

УДК 005
ББК 66.3(0)

Пріоритетні шляхи розвитку науки (частина II): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 15-16 червня 2019 року. – Київ. : МЦНД, 2019. – 59 с.

У даному збірнику представлені тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритетні шляхи розвитку науки». Висвітлюються актуальні проблеми розвитку науки на сучасному етапі розвитку. Розглядаються актуальні механізми та інструменти забезпечення перспектив наукових досліджень.

Збірник призначений для студентів, здобувачів наукових ступенів, науковців та практиків.

Всі матеріали представлені в авторській редакції. За повноту та цілісність яких автори безпосередньо несуть відповідальність.

МЦНД, 2019

ЗМІСТ

<i>Педагогічні науки</i>	5
Karasyova O.V. THE PROBLEM TASKS SOLVING AS ONE OF THE FORMS OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK ORGANIZATION WHEN TEACHING ENGLISH	5
Білінська О.В. ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ	6
Вавришук А.Е. ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ	7
Ганкевич Н.О. СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ...	8
Дембіцька С.В. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА	10
Іванців Г.М. РОЛЬ КАЗКОТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ	11
Ігнатовець О.П. ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ	12
Кілочко Т.В. РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗДО	14
Кошкіна О.Ф. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ	15
Кравченко А.О. ЗМІСТ І СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ	17
Лень М.А. ФОРМУВАННЯ ЕКРАННОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВУЗУ	19
Матковська О.Р. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ ..	21
Мирошник Л.В., Гетманець А.О. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФЛЕШ-КАРТОЧЕК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ	23
Мойко О.С. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ...	24
Москаленко О.М. ПІЗНІЙ РАДЯНСЬКИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ПОЛТАВЩИНИ	25
Немеш М.В. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВСТВА В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ	26
Плюска В.І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗДО	28
Саламовська Л.С. РОЛЬ МАЛИХ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРУ В РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ	29

Терлецька К.Я. ПАРТНЕРСТВО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ ТА СІМ'ї У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ.....	31
Терлецька К.Я. ПАРТНЕРСТВО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ ТА СІМ'ї У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ.....	32
Тимчишин О.Б. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ	34
Троценко Д.В. КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ	35
Тудай І.В. ВИКОРИСТАННЯ НАДБАНЬ РОДИННОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ.....	37
Турок М.І. ВИХОВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ЗДО	38
Шамонова Г.С. НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ 5 – 7 РОКІВ З ПРИРОДОЮ	40
Шинкаренко Ю.В. PARTIAL VS FULL IMMERSION. CHALLENGES IN SELECTING APPROPRIATE CLIL MODEL FOR PRIMARY, SECONDARY AND HIGH SCHOOLS	43
Цісіньська І.М. НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВИТИ	44
Юридичні науки	46
Антонюк С.А. ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ	46
Гербеда А.В. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ	47
Іщенко С.О. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД.....	49
Кравчук Н.Б. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ.....	51
Ликова І.А. ПРАВО НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ: НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ	53
Митошоп В.В. СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ В УКРАЇНІ	55
Татарінова О.В. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ ДЛЯ ВИПАСАННЯ ХУДОБИ ТА ІНШИХ ПОТРЕБ ТВАРИННИЦТВА	56
Шкарнега О.С. ПРОБЛЕМАТИКА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ	58

THE PROBLEM TASKS SOLVING AS ONE OF THE FORMS OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK ORGANIZATION WHEN TEACHING ENGLISH

Abstract: The Ukrainian system of education requires various forms and methods of students' independent work organization which could stimulate students' independent activity and thinking. We can surely say that the problem task solving can develop students' abilities and skills for being independent and creative, and is widely spread all over the world.

Keywords: activation, forms, methods, teaching, independent students' work organization, teaching, solving, creative skills.

I. Introduction. The actuality of the article is expressed with the idea of using new approaches when organizing students' independent work at the practical classes to develop students' creative skills, thinking, self-estimation, independent analyses of the situation.

In the pedagogical and methodological literature there are many works devoted to the problem tasks solving as one of the students' independent work organization when teaching English, such as Brookfield, S. D., Felder R.M., Kuh George D., Millis Barbara J, McKeachie Wilbert and others.

II. Formulation of the problem. The task of the article is to reveal the ways of students' independent work organization with the help of problem tasks solving when teaching English.

III. Results. The analyses of the studied materials [1, 3, 5] showed that the problem-based learning is considered to be a type of progressive and productive, developmental learning. The problem tasks solving give students profound knowledge, especially if it is built on the principle of the problem situations which stimulate the students' independent search activity.

It has been found out that the problem learning has three main goals which create the necessary system of knowledge, teaching, developing the language skills. Also, it helps us to achieve the highest level of self-studying, and self-education, forming a special kind of mental activity, research activity and independence. It is the problem tasks solving which helps us to maintain and develop the main functions of students' independent work, namely: cognitive, independent, prognostic, corrective and educational.[4]

The analyses of the studied materials [3, 4, 5] have showed that the problem task solving can be presented by the teacher orally or in written forms when students read, or listen, or watch video. The problem task solving in games rises cognitive activity.

The problem task solving provide students with consistent gaining knowledge, mobility and critical thinking, information processing, the ability to work, think and act creatively and independently. This kind of work encourage the search for new knowledge. The use of the contradiction between knowledge and facts studied stimulates students' independent search activity. Giving the solutions to the problem tasks, students are recommended to use the reference tables, vocabularies. Such methods as the explanation of facts on the basis of theory, finding of an independent solution under given conditions, searching of rational solutions are used in the problem solving tasks.

IV. Conclusions. So, as we see, the problem task solving is actual nowadays and has all the necessary characteristics to be used in organization of students' independent work, encouraging them to search activity and analytical and critical way of thinking. This can be the start point for training and developing the potential of the students as future specialists nowadays.

References:

1. Brookfield, S. D. and S. Preskill. (2005). *Discussion as a way of teaching: Tools and techniques for democratic classrooms*. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass.
2. Felder, R.M. and R. Brent (2005). Active learning: An introduction. *ASQ Higher Education Brief*2(4).
3. Kuh, George D. (2008). Excerpt from high-impact educational practices: What they are, who has access to them, and why they matter. *Association of American Colleges and Universities*.

4. Millis, Barbara J. (2002). "Enhancing Learning-and More! Through Collaborative Learning. IDEA Paper 38. The IDEA Center. http://www.theideacenter.org/sites/default/files/Idea_Paper_38.pdf.

5. McKeachie, Wilbert, et al. McKeachie's Teaching Tips: Strategies, Research, and Theory for College and University Teachers (2005), 12th ed. Boston: Houghton Mifflin,

Білінська О.В.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Дошкільний вік є найсприятливішим періодом для морального розвитку дітей. Уже в ранньому дитинстві дитина засвоює багато предметних дій, вивчає способи використання предметів. Це формує її як носія суспільного способу виконання дій, зразка, з яким потрібно себе порівнювати. Вона пильно приглядається до світу дорослих, починає виокремлювати в ньому вземини між людьми, відкриває закони (норми поведінки), за якими відбувається їх взаємодія. Намагаючись стати дорослим, дошкільник підпорядковує свої дії суспільним нормам і правилам поведінки.

Залучення дітей до світу художньої літератури починається ще з раннього віку у сім'ї. Це потішки, пестушки, забавлянки, коліскові. У дошкільному закладі продовжується знайомство з різними жанрами дитячої літератури: приказками та прислів'ями, загадками і скоромовками, лічилками, казками, байками, легендами, поетичними творами та ін. Художнє слово призводить до великих змін в емоційній сфері дитини, сприяє появі живого відгуку, змінює ставлення до речей, перебудовує суб'єктивний світогляд. Навчання та розвиток дітей неможливі без засвоєння ними вимог до поведінки в суспільстві та дотримання норм суспільної моралі, адже моральний вплив на вихованця становить головне завдання виховання, набагато важливіше, ніж розвиток розуму та наповнення голови знаннями, адже моральність людини є результатом засвоєння і внутрішнього прийняття нею норм моралі, які зумовлюють її поведінку, ставлення до себе і світу [2, с. 45].

Моральна свідомість відображає ступінь асиміляції особистістю суспільної моралі. Розвиток моральної свідомості особистості розглядається як процес усвідомлення, засвоєння, прийняття людиною моральних норм та правил з метою подальшого перетворення їх у дієвий регулятор поведінки. Особливу увагу під час аналізу процесу морального розвитку психологи зосереджують на вивченні ідеї набуття людиною значень і смислів. У психології "значення" і "особистісний смисл" традиційно розглядаються в опозиції одне до одного, тобто, значення виступає носієм загального соціокультурного й історичного досвіду, а особистісний смисл як суб'єктивна інтерпретація цього значення в межах індивідуального досвіду. Моральний розвиток дитини є самостійним і визначає спосіб поведінки людини відносно явищ суспільного характеру. Показником рівня морального розвитку є сформованість особистісних якостей, які виступають своєрідним сплавом мотивів і способу поведінки. Завдяки розвитку спонукальної сфери створюються можливості вирішення особистістю важливих для неї проблем. Водночас мотивація коригує поведінку загалом, викликає відповідні спонукання та породжує потреби, а прагнення задовольнити свої потреби змушує людину діяти [3, с. 246].

Безперечно, казка – найбільше диво, що має можливість оперувати великим виховним потенціалом у моральному спрямуванні юного слухача або читача. У казці, як правило, закладена певна моральна ідея – засудження зла, перемога добра, возвеличення праці, справедливості, подвигу. До того ж утвердження моральних законів життя – її головна ідея. У ній яскраво відображаються моральні норми і принципи, етичні та естетичні ідеали народу. В. Сухомлинський теоретично обгрунтував і підтвердив практикою, що казка невіддільна від краси, сприяє розвитку естетичних почуттів, без яких немислима благородність душі, сердечна чуйність до людського нещастя, горя, страждання. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, але й серцем. Прикметною ознакою казки є і те, що вона може у захоплюючій формі та доступними для сприйняття художніми засобами змалювати навколишній світ людей, їхні вчинки і долі, а також за короткий час показати, до чого веде той чи інший вчинок героя, дає можливість за 15–20 хвилин

приміряти до себе і пережити чужу долю, чужі почуття, радість і горе. Це унікальна можливість сприйняти, «програти» життєві ситуації без шкоди власному здоров'ю і долі ставить казку в один ряд із найефективнішими засобами навчально-виховної роботи зі старшими дошкільниками [1, с. 13].

З метою формування свідомого ставлення до літератури як засобу морально-духовного виховання дітей дошкільного віку, О. Монке підібрано декілька педагогічних ситуацій, що передбачають їх вирішення за допомогою творів дитячої літератури. Наприклад, всім знайома ситуація, коли дитина засмучується через те, що інша дитина забрала, або того гірше, забрала і зламала її іграшку. У дитячому серці почасти виникає гірка образа, а інколи і бажання помститися кривдникові. Як вчинити у такому випадку? Тут нам допоможе і Книга книг – Біблія, і твори дитячої літератури. Наприклад, твори української літератури для дітей: „Перемагай зло добром” Давида Воробйова, „Майже чарівна розмова” Василя Сухомлинського, „Диво” Оксани Стеценко. Аналогічні завдання науковець представляє для вирішення студентам, причому через проєктну діяльність засобами ІКТ. Тема проєкту повинна мати дослідний характер. Виконуючи означене завдання, майбутні педагоги здійснюють компіляцію творів дитячих письменників, які сприяють вирішенню тих чи інших педагогічних ситуацій, що стосуються морально-духовного виховання дошкільників. Це повинна бути не просто підбірка-перелік відповідних творів, а і представлення педагогічної ситуації, її вирішення настільки глибоко, наскільки сильні творчі і духовні сили майбутнього педагога. Це може бути також компіляція, якої ще не було в електронному вигляді. Наприклад, представлення у вигляді проєкту підбірки творів сучасних дитячих українських письменників на морально-етичні теми, доступні старшим дошкільникам [4, с. 216].

Передумовою виникнення та засвоєння моральних форм поведінки виступають когнітивні, емоційні та мотиваційні чинники розвитку моральних норм дошкільника. Моральна поведінка повинна стати потребою дитини, лише тоді вона буде реалізуватися повною мірою і незалежно від ситуації контролю з боку дорослих. Рання і своєчасна психопрофілактика та психокорекція моральної поведінки у дошкільному віці передбачає активізацію суб'єкт-суб'єктної форми прояву особистісних передумов реалізації моральних форм поведінки. Ефективними виявилися такі прийоми, як: рольові ігри з подальшим аналізом моральноетичних ситуацій; обговорення ситуацій моральної колізії; використання казок з подальшим малюванням суперечливих ситуацій, що сприяє формуванню уявлень про моральні форми поведінки та емоційного ставлення до власної моральної поведінки та моральної поведінки ровесників і дорослих.

Література

1. Бабій І. Моральне виховання дошкільників засобами народної педагогіки. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2009. Ч. 2. С. 8-14.
2. Глушкова Л. Моральне виховання дошкільників засобами художньої літератури. Таврійський вісник освіти. 2016. № 4. С. 40-45.
3. Заболоцька С. Умови становлення моральних форм поведінки на етапі дошкільного дитинства. Психологія особистості. 2011. № 1. С. 245-253.
4. Монке О. ІКТ у підготовці майбутніх педагогів до морально-духовного виховання дошкільників засобами літератури. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. № 13(3). С. 212-218.

Вавришук А.Е.

викладач комунального закладу

«Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ

У зв'язку з реформуванням системи надання медичної допомоги в Україні нині до молодшого спеціаліста при виконанні посадових обов'язків стоїть ряд вимог, котрим він повинен відповідати в момент закінчення навчального закладу та переходу на постійне робоче місце. Здатність виконувати маніпуляції, передбачені посадовою інструкцією; швидкість та якість надання допомоги в екстрених

ситуаціях; здатність клінічно мислити не залежно від складності ситуації визначається компетентністю молодшого медичного спеціаліста, яка була здобута при навчанні.

Основна ідея компетентнісного підходу полягає в тому, що основним результатом освіти є не окремі знання, вміння та навички, а здатність і готовність випускника до ефективної та продуктивної діяльності в різних соціально значущих ситуаціях, до саморозвитку, самоосвіти і самореалізації, взаємодії на основі принципів гуманізації. Для успішного вирішення професійно зорієнтованих завдань майбутні медичні працівники повинні вміти аналізувати реальну ситуацію, знаходити оптимальні шляхи її вирішення, володіти навичками роботи з різними джерелами інформації [1, с.7].

І. Радзівська, досліджуючи професійну компетентність майбутніх молодших спеціалістів, дійшла до висновку, що це «... інтегративне багатокомпонентне явище, показник професіоналізму та майстерності медичного працівника. В її структурі інваріативним компонентом виступає знання, як база медична освіта, на основі якого формується професійна компетентність. Також професійна компетентність майбутнього медичного фахівця, в першу чергу, формується на основі практичної діяльності. Це виконання практичних умінь і навичок, доведене до автоматизму» [2, с.176].

Одним із методів формування високого рівня компетентності у майбутнього молодшого спеціаліста є використання симуляційного навчання на практичних заняттях з клінічних дисциплін.

Симуляційне навчання як вид включає в себе: багаторазове повторення маніпуляцій на манекенах, клінічних муляжах; проведення майстер – класів на консультативних заняттях; безпосередньо практична робота з пацієнтами під час навчальних практик під керівництвом викладача.

Завдяки сталій системі застосування даного методу навчання на кожному практичному занятті, яке потребує відтворення маніпуляцій можна досягти наступні результати:

- доведення практичної навички до автоматизму, внаслідок її багаторазового повторення (кількість повторень не обмежена);
- здатність відпрацювання на клінічних муляжах допомоги при ускладненні, які можуть виникати при проведенні втручання;
- при роботі з клінічними муляжами та манекенами виключається ризик виникнення ятрогенії при роботі з пацієнтами у відділенні;
- мінімалізація хвилювання у студентів при виконанні практичних навичок на пацієнтах.

Проблемною частиною у використанні даного методу є матеріальний аспект, оскільки забезпечення навчального закладу відповідним оснащенням для відпрацювання маніпуляцій потребує високого рівня фінансування та постійного оновлення.

Отже, використання симуляційного навчання передбачає формування у молодших спеціалістів готовності використання засвоених знань в реальних робочих умовах та допомагає стати конкурентноспроможними на ринку праці, відразу після закінчення вищого навчального закладу.

Література:

1. Радзівська І.В. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх медичних фахівців. Science Rise: Pedagogical Education. 2017. №2 (10). С. 4-8.
2. Donahue M.P. Nursing: the finest art, an illustrated history. St Louis: CV Mosby, 2010. 390 p.

Ганкевич Н.О.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Однією з найважливіших педагогічних задач, визначених нормативно-правовими актами в галузі дошкільної освіти є адаптація дитини до соціального середовища, входження дитини до світу людей, її соціалізація. Соціалізація особистості в дошкільному дитинстві – це процес становлення дитячої особистості у взаємодії із соціальним оточенням, результат входження у світ конкретних соціальних зв'язків, оволодіння досвідом людських взаємин та конструювання власного образу світу. Соціалізація дитини, тобто її входження у світ людей, починається від самого народження і проходить у певному соціальному середовищі. Малюк

розвивається в межах своєї сім'ї, певного соціального й національного оточення. На нього впливають батьки, родичі й інші дорослі, одноліткі, з якими він спілкується, а також ЗДО

Заклад дошкільної освіти є тією соціальною інституцією, яка забезпечує педагогічно виважену соціалізацію дітей, формує моделі поведінки дитини, її цінності, систему стосунків із соціальним довкіллям. Цей заклад несе відповідальність за процес соціального розвитку особистості, він покликаний полегшити її входження у широкий соціальний світ та розвинути внутрішні потенційні сили дитини. У нього свої значущі і достатньо специфічні, соціалізуючі та виховні завдання, серед яких найважливішими є формування соціальної компетентності дітей, становлення дитячої індивідуальності, творчого самовиявлення, вибудовування стосунків зі світом, з дорослими, з іншими дітьми. Відкритість ЗДО сприяє забезпеченню належного ступеня пізнання дітьми соціального світу, освоєння і привласнення дітьми розмаїття його соціальних стосунків і зв'язків на основі активного, послідовного та суб'єктивного сприйняття. Основним результатом його функціонування є успішна взаємодія із соціумом, освоюючи який ЗДО стає важливим соціальним інститутом соціалізації дитини. [2, с. 146]

Поняття «соціалізація», «соціальна адаптація» в Україні, як стверджує Л. Тарабасова, почали широко використовуватися з середини 60-х років минулого століття, проте саме ці терміни розуміються різними авторами неоднаково. Соціалізація (за Н. Лапіною) – процес становлення особистості, навчання та засвоєння індивідом цінностей, норм установок, зразків поведінки, властивих певному суспільству, соціальній спільноті, групі. Соціалізація (за А. Петровським) – історично обумовлений, що здійснюється в діяльності і спілкуванні процес та результат засвоєння та активного відтворення індивідом соціального досвіду. Соціалізація (за О. Кононко) – процес засвоєння та активного відтворення особистістю соціального досвіду. Термін соціалізація в сучасній психології означає «процес засвоєння індивідом соціального досвіду, системи соціальних зв'язків та відносин» [6, с. 217].

Ж. Мельник розглядає поняття „соціалізація” у широкому розумінні як розвиток людини як соціальної істоти, становлення її як особистості. Наукові підходи до вказаного процесу розроблялися на початку минулого століття. Однією з найперших була адаптивна концепція Дж. Дьюї, який соціалізацію розглядав як пристосування до соціального середовища. Розвиток особистості визначається соціалізацією розуму, тобто зламом соціальних стереотипів, набуттям сенсу в прагненні служити іншим людям, однак при цьому втілювати й власні інтереси. Основним агентом соціалізації він розглядає освітні заклади [4, с. 63]

В останні роки проблема соціального розвитку дітей дошкільного віку виходить на перший план. Сутью всіх питань, пов'язаних з розвитком дитини, її вихованням, соціалізацією, є її соціальне самопочуття і здатність взаємодіяти зі світом. Тому закладання основ соціальної компетентності сприяє оптимальному входженню дитини в соціальний світ, а соціальна компетентність дитини сприймається як здатність задовольняти власні потреби через суспільно прийнятні способи реалізації активності у взаємодії з оточуючими [3, с. 86].

Невипадково освітня лінія нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні має назву «Дитина в соціумі» і вона визначена першою серед інших відразу за освітньою лінією щодо розвитку особистості. Головне завдання реалізації означеної освітньої лінії – розкрити дитині соціальний світ і допомогти їй здобути соціальний досвід, зрозуміти своє місце в соціумі [1, с. 14]. Виконання цього завдання неможливе без ефективної взаємодії із сім'єю. Саме тому одним із напрямів роботи в ЗДО є тісне співробітництво з родинами вихованців щодо створення умов для успішної соціалізації дітей дошкільного віку. Завдяки добираю різноманітних форм роботи батьки мають змогу розширити діапазон своїх знань, можливостей, творчих здібностей, які надалі з успіхом використовують у повсякденному житті та вихованні дітей. Для того щоб процес соціалізації дітей дошкільного віку відбувався найбільш повноцінно, необхідно ознайомлювати батьків зі змістом навчально-виховного процесу, показниками соціального розвитку дітей. Для цього варто використовувати такі форми роботи як інструктивні повідомлення на батьківських зборах, консультації, інформаційні стенди, конференції, лекції, відкриті заняття для батьків, дні відкритих дверей тощо [5, с. 69].

Основним вектором роботи вихователів є залучення батьків та інших членів родин вихованців до активної участі в освітньому процесі, долучення до організації та проведення виховних дитячих соціально значущих заходів. Батьки мають стати не тільки гостями на заходах, не лише спостерігачами за успіхами дітей, вони мають безпосередньо впливати на виховання дітей власним досвідом та прикладом. Цей процес розпочинається з презентації діяльності вихователя, спостереження за роботою інших фахівців і поступово переходить на рівень партнерської взаємодії в організації і проведенні ігор, занять, прогулянок, походів, екскурсій, свят, розваг тощо.

Література

1. Діти і соціум. Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, С. Курінна, І. Печенко. Київ., 2006. 403 с.
2. Доманюк О. Соціалізація дитини в умовах дошкільного навчального закладу. *Педагогічний дискурс*. 2011. Вип. 10. С. 146–149.
3. Захарова Т. Педагогічний аналіз умов соціалізації дитини дошкільного віку. *Педагогічний дискурс*. 2015. Вип. 19. С. 84–89.
4. Карнаух Л. Особливості соціалізації дітей дошкільного віку в умовах сучасного соціального середовища. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*. 2012. № 40. С. 110–114.
5. Мельник Ж. Теоретичний аспект проблеми соціалізації особистості дошкільника. *Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна*. 2010. Вип. 14. С. 63–69.
6. Нікітіна А. Взаємодія дошкільного закладу і родини як основа успішної соціалізації дошкільників. *Таврійський вісник освіти*. 2016. № 4. С. 67–71.

Дембіцька С.В.

*доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки
Вінницького національного технічного університету*

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Фахівці, які навчаються та отримують диплом бакалавра чи магістра в галузі знань 13 «Механічна інженерія» в подальшому будуть працювати на підприємствах машинобудівної галузі.

Машинобудування є ключовою галуззю у зростанні економіки розвинених країн світу, оскільки грає ключову роль у створенні матеріально-технічної бази. У сучасних умовах, особливо в індустріальній економіці, йому належить винятково важлива роль у прискоренні науково-технічного прогресу. На думку О. Шапурова, машинобудування в Україні є однією з найголовніших та стратегічних галузей в економіці. Так важка промисловість формує понад 80% загальної вартості реалізованої продукції промисловості, зокрема на машинобудування припадає 12–14% [3, с. 57-63].

Для ефективного розвитку, машинобудування потребує кваліфікованих кадрів. Фахівці, які закінчують навчання, повинні володіти знаннями в галузі теорії і практики технічного розвитку, вміти творчо і динамічно оцінювати його явища, брати активну участь в реалізації завдань, пов'язаних з підвищенням ефективності виробництва у нових економічних умовах.

З цією метою програмою підготовки майбутніх фахівців машинобудівних спеціальностей передбачено надати міцні наукові, спеціалізовані знання з галузевого машинобудування із акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження в предметній області, сформувані відповідні компетентності, необхідні для ефективного виконання професійних завдань.

Машинобудування – це насамперед технології, тому науково-технічний прогрес і технологічні інновації є вирішальними факторами розвитку і зростання машинобудівного комплексу. Наприклад, західноєвропейські технологічні компанії кожні сім-десять років проводять оновлення обладнання, постійно набувають ліцензії, фінансуються дорогі дослідження в області інноваційних технологій [2, с.107].

Тому суттєвою проблемою на теперішній час є підготовка фахівців для машинобудівної галузі, не лише із достатнім обсягом теоретичних знань, але й з умінням самостійно приймати виробничі рішення, бути мобільним, здатні адаптуватися до мінливих умов праці та постійно підвищувати свій професійний рівень.

Професійна підготовка майбутніх фахівців у вищій школі на сьогодні є предметом численних наукових досліджень. В більшості з них стверджується, що університетська освіта покликана надавати майбутнім фахівцям не лише системні знання про майбутню професійну сферу діяльності, її специфіку, але має формувати особистісні якості фахівця, з метою формування його конкурентоздатності на ринку праці.

На думку Ю.Белової, основними функціями в професійній діяльності інженера-механіка в системі «людина-машина» виступають: діагностико-проектувальна, конструктивно-розрахункова, конструктивно-творча, організаційно-технологічна, організаційно-комунікативна, контрольно-стимулююча [1, с. 15].

Майбутні фахівці машинобудівного профілю потребують такої професійної підготовки, яка характеризується високим ступенем наукового, технічного та виробничого значення, а також сформованого вміння використовувати знання в професійній діяльності, опанувати методи пізнання, самовдосконалення. Крім того, з метою швидкого усвідомлення проблемної ситуації на робочому місці та її вирішення майбутні фахівці машинобудівного профілю повинні володіти професійними знаннями з обраної спеціальності, високим рівнем фундаментальної підготовки з науково-природничих дисциплін, бути здатними до аналізу та синтезу, а також демонструвати навички працеохоронної професійної діяльності.

Література:

1. Белова Ю. Ю. Модель професійної компетентності майбутнього інженера машинобудівної галузі / Ю.Ю. Белова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 2. – С. 13-19
2. Цой Р. А. Оценка рыночной стоимости российских промышленных компаний с учетом влияния корпоративного управления : дис. канд. : 08.00.10 / Цой Р. А. – Ростов-на-Дону, 2007
3. Шапуров О. О. Стан і тенденції розвитку машинобудування / О.О. Шапуров // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №3. – С. 57–63.

Іванців Г.М.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

РОЛЬ КАЗКОТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Казкотерапія орієнтована на дітей дошкільного віку, тому що вони ще не здатні оцінити події, що відбувається в реальному житті та проаналізувати їх для прийняття самостійних рішень. Вона сприяє розвитку в дошкільників активності, самостійності, емоційності, творчості та зв'язного мовлення. У процесі казкотерапії в дитини покращується самопочуття, вона заспокоюється, налаштовується на позитивну творчість, розвиває уяву, пам'ять та слух, у неї формуються різні естетичні смаки. Іноді дитина впродовж тривалого часу просить читати одну й ту саму казку. Це, як стверджує І. Темнікова, один із методів казкотерапії: малюк ототожнює себе з улюбленим героєм і накопичує його світорозуміння та поведінку, водночас збагачуючи власний досвід. Так дитина отримує відповіді на питання, які її хвилюють, засвоює нові зразки поведінки та вчиться шукати оптимальний вихід із конфліктних ситуацій [4].

Єдиного підходу до використання казки серед науковців не вироблено. Основні підходи: реконструктивний – казковий матеріал використовується для вивчення проблем дитинства; сценарний – казка як концепція життєвого сценарію; рольовий – казка розігрується по ролях з клієнтами; символічний – казка як символічне відображення реальної драми; екзистенціально – феноменологічний – казка як екзистенціальна криза [2, с. 81].

Характеризуємо види казок, які на думку О. Трегуб активно використовують як метод казкотерапії: художні казки – це народні та авторські історії. Народні казки несуть у собі мудрість століть і часто містять безліч смислів. Авторські ж історії можуть більш тонко, дбайливо й образно передавати зміст і показувати приватні сторони життя людини. Дидактичні (або навчальні) казки, можуть розкривати зміст і важливість певних наукових знань. У формі дидактичних казок «подаються» навчальні завдання. Психокорекційні казки, покликані допомогти дитині у вирішенні проблем з поведінкою. Психотерапевтичні казки корисні для більш глибокої, «лікувальної» роботи. Медитативні казки можуть використовуватися для заспокоєння, розслаблення і накопичення позитивного образного досвіду. [5, с. 256].

Т. Зінкевич-Світінська стверджувала, що обмін історіями, як і обмін життєвим досвідом, природна форма взаємодії між людьми, тому казкотерапія – природна форма спілкування і передачі досвіду, органічна система виховання нових поколінь. Саме в казках можна знайти повний перелік проблем, з якими людина стикається протягом свого життя, та образні способи їх вирішення [1]. Для успішної роботи з казкою необхідно слідкувати за тим, щоб діти аналізували причинно-наслідкові зв'язки в розвитку сюжету; усвідомлювали ролі персонажів у подіях, що розвиваються; розуміли багатозначність однієї події; визначали, який життєвий урок надала їм казкова ситуація. Під час проведення занять з використанням

елементів казкотерапії необхідно дотримуватися відповідної структури: ритуал входження в казку; повторення, пригадування; розширення; закріплення; інтеграція; резюмування; ритуал виходу з казки [3].

Методи казкотерапії можна поділити на дві групи: розповідання казки дорослим і розповідання казки дитиною. Роботу з дітьми з використанням казкотерапії проводимо як індивідуально, так і з групою. Можна застосовувати різні способи інсценування казки: розповідання та переказ казок; казки на піску; лялькові вистави; ліплення казкових героїв та складання про них невеликих історій; малювання казки з нестандартним сюжетом; складання нової казки [5, с. 258].

Отже, позитивним наслідком самовираження людини за допомогою казкотерапії є підвищення рівня адаптації та соціалізація. Існує значна кількість методів роботи з казкою. У своїй практичній роботі ми широко використовуємо поєднання методів розповіді казки та складання казок. Робота в такій формі дає змогу краще взаємодіяти з учасниками групи, обмінюватися справжніми емоціями та бачити безпосередню реакцію людини. Розповідь казки має терапевтичну дію, а самостійне складання казки (складання окремої казки, складання казки на задану тематику, продовження казки) дає змогу виявити спонтанні емоційні прояви, які зазвичай непомітні в поведінці людини, але водночас є в ній, а також з'ясувати, що насправді тривожить учасника, про що він думає і що, можливо, приховує.

Література

1. Зинкевич-Евстигнеева Т. Практикум по сказкотерапии. СПб.: Речь, 2005. 320 с.
2. Коляденко С. Використання казок В. Сухомлинського у процесі казкотерапії. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2018. Вип. 9. С. 80–88.
3. Куліш О. Використання елементів казкотерапії в роботі практичного психолога. Таврійський вісник освіти. 2017. № 1. С. 243–249.
4. Темнікова І., Темніков В. Казкотерапія у вихованні дітей дошкільного віку. Навчання і виховання обдарованої дитини. 2018. Вип. 2. С. 35–44.
5. Трегуб О. Казкотерапія в роботі практичного психолога ДНЗ. Таврійський вісник освіти. 2017. № 1. С. 255–260.

Ігнатовець О.П.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Питання формування граматичних навичок і граматичної компетенції загалом сучасною лінгводидактикою розглядаються під кутом комунікативної парадигми. Як і всі методичні стратегії в навчанні мов, комунікативна парадигма розв'язує передусім питання співвідношення теорії і практики в прагматичній площині, як лінгвістична теорія і практика та їх реалізація в навчанні конкретних мов у конкретних умовах. Преференції практики в методиці навчання нерідких мов проголошуються не вперше, натомість сучасна комунікативна стратегія пропонує один із шляхів формування комунікативної компетентності з опорою на лінгвістичні знання. Як у навчанні мови в цілому, так і в питаннях формування граматичних навичок, комунікативний підхід передбачає поєднання процесу засвоєння мовного матеріалу і мовленнєвої діяльності з перевагою мовленнєвої практики.

Вдосконалення граматичних навичок відбувається у процесі формування у дітей навичок взаємоконтролю, самоконтролю, адекватної самооцінки і самооцінки, результатом чого має з'явитися здатність до самокорекції [3]. На думку А. Богуш, у дошкільників може бути сформованим контроль і самоконтроль мовлення за умови, що ними виокремлюються помилки. Щоб мовленнєві помилки «виявилися усвідомленими», вони мають бути ідентифікованими, впізнаними. Для цього, по-перше, увага мовців повинна спрямовуватися на мовленнєві помилки, протиставлятися в опозиції «норма – похибка», подруге, «неправильності» мають посідати у процесі виконання навчального мовленнєвого завдання початкове структурне місце [1].

Головні шляхи формування правильної мови дітей такі: перевірка дитячого мовлення та запобігання помилкам; наявність правильного зразка для наслідування; виправлення помилок; розвиток слухової уваги; спільна робота дитячого садка й сім'ї. Отже, розглянемо їх детальніше:

- перевірка дитячого мовлення та запобігання помилкам. Насамперед вихователь має знати, які помилки характерні для дітей певної групи, як часто вони трапляються в їхній мові. Для цього двічі на рік у вересні – жовтні і травні перевіряють мову кожної дитини.

- виправлення помилок (для виправлення помилок використовують такі прийоми, як зразок граматично правильної мови, пояснення, запитання, словесне доручення, схвалення);

- наявність правильного зразка для наслідування.

- розвиток слухової уваги (при постійному контролі вихователя за граматичною правильністю мови дітей, наявності правильного мовного зразка, діти легко помічають помилки в мовленні товариша).

- спільна робота дитячого садка і сім'ї. Виправити граматичні помилки в дітей можна лише спільними зусиллями дитячого садка й сім'ї. Часто причиною помилок є наслідування неправильної мови батьків [2].

Зміст роботи з навчання дошкільників елементів грамоти в ЗДО: практичне ознайомлення зі словом, реченням і засвоєння елементарних відомостей про ці поняття у старшому дошкільному віці; ознайомлення зі звуками (голосними й приголосними) мови, залучення до звукового аналізу слів (часткового - із дітьми четвертого-п'ятого років життя та повного - зі старшими дошкільниками) за допомогою схем, фішок і без них; ознайомлення зі складом слова, наголосом; залучення дітей до складового аналізу слів, практичне ознайомлення зі складотвірною роллю голосних звуків; робота над формуванням у дітей старшого дошкільного віку вміння будувати звукові та складові схеми (моделі) слів і до-бирати склади до поданих схем (моделей); ознайомлення з літерами українського алфавіту та формування вміння робити звуко-буквений аналіз та усний аналіз (без схем і фішок) слів; робота над формуванням навичок усвідомленого початкового читання дітьми шостого року життя складів; підготовка руки дитини до письма: розвиток окоміру, дрібних м'язів пальців руки тощо; виховання любові до людей і рідного краю, мовленнєвої культури, інтересу до рідної мови, друкованого слова, книги; розвиток повноцінної, духовно-моральної творчої особистості [4].

Отже, розвиток у дітей дошкільного віку навичок висловлюватися не здійснюватиметься ефективно, якщо вони не оволодіють усіма граматичними формами рідного мовлення. Для того, щоб дошкільники успішно засвоювали граматичну будову рідної мови, необхідна систематична кропітка робота вихователя із створення оптимального мовленнєвого середовища, яке забезпечувало б максимально різноманітне граматичне навантаження на аудіювання дітей (сприймання й розуміння граматичних форм), з одного боку, а з іншого потрібна щоденна активна практика говоріння дітей, використання в мовленні численних синтаксичних конструкцій. Їх чередування в мовленні разом із використанням засобів міжфразового зв'язку дозволяє виразити думку будь-якої складності, передати події, виразити ставлення, дати визначення тощо, тобто здійснити зв'язне мовлення.

Література

1. Богуш А. Методика навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах. Київ: Слово, 2008. 440 с.
2. Маркотенко Т. Шляхи формування граматичного ладу мовлення у дітей дошкільного віку. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 24(2). С. 31–36.
3. Марченко І., Міхріна О. Особливості логіко-граматичних структур дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2010. Вип. 16. С. 126–131.
4. Товкач І. Індивідуальні особливості старших дошкільників та їх вплив на якість навчання елементів грамоти. Теорія та методика навчання та виховання. 2011. Вип. 30. С. 164–175.

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ В УМОВАХ ЗДО

Перш за все, сім'я, а пізніше ЗДО і школа допомагають дитині відкрити світ, найближче оточення. Допомагаючи йому в цьому, ми практикуємо її увагу, проникливість, збагачуємо словник, розширюємо і консолідуємо інформацію про навколишній світ, надихаємо на подальший пошук, розвиваємо творче ставлення. Саме тому, у ЗДО діти повинні бути ознайомлені з активним і сміливим захопленням проблем, які, викликаючи творче або дослідницьке ставлення, дозволять бажаним відкривати і створювати бажані духовні і матеріальні цінності.

Кожен вихователь повинен заохочувати ініціативу малюка. Його не можна сварити за помилки і кепкувати із невдалих спроб виконати завдання. Навіть якщо дії малюка, на погляд дорослого безглузді, обов'язково треба знайти, за що можна було б похвалити, наприклад, за цікавий спосіб вирішення, за почуття гумору, за сміливість чи винахідливість, за старанність чи акуратність і т. ін. Не можна забувати говорити дитині, що вона розумна і здібна. Велике значення для малюка має форма, в якій ви оцінюєте результати його діяльності. В усіх випадках першим і основним принципом оцінки повинна бути похвала, що свідчить про загальне позитивне ставлення до нього. Після цього вихователям варто підказати дитині, як можна виправити помилки. Така оцінка надзвичайно важлива навіть тоді, коли результати роботи зовсім негативні. На формування творчої особистості дитини впливає багато чинників, серед яких чільне місце посідають культура і мистецтво. Поступово знайомлячись із культурною спадщиною людства, дитина прилучається до її цінностей, збагачує власний життєвий досвід, має можливість творчо застосовувати набуті знання у притаманних їй видах діяльності. Відповідно, розвивається уява, мислення, комунікативні навички, вміння розуміти іншого тощо. Музика, художнє слово, зображувальне мистецтво, театр стають для дитини джерелом переживання радощів, відкривають дитині мистецтво, забезпечують багатство вражень [4, с. 193].

Творчість – одна з найзмістовніших форм психічної активності, її можна розглядати як універсальну здібність, що забезпечує успіх різноманітної діяльності дітей. Будь-який творчий акт дитини – результат його активних пізнавальних, творчих дій [2]. Навіть наслідуючи дорослих, дитина творчо видозмінює своє сприйняття відповідно до власних уявлень, а засвоюючи щось нове, пропускає його крізь особистий досвід, неповторний та унікальний.

Зважаючи на психологію особистості дитини дошкільника, не можемо не зупинитися на особливостях дитячої творчості. Творчість дитини як її індивідуальна властивість проявляється у здатності відмовлятися від стереотипних способів мислення у ході реалізації будь-яких завдань: ігрових, побутових, навчальних, соціально-моральних тощо. Дж. Гілфорд, Е. Торренс визначили основні ознаки прояву творчості: - оригінальність – здатність по-новому, нестандартно розв'язувати проблеми, що в дошкільному віці проявляється в різних видах діяльності дітей та в іграх; - семантична гнучкість – словесна гнучкість мислення проявляється у дітей як підвищена чутливість до мовлення, як мовленнєва творчість – утворення нових слів, рим; - образна, адаптивна гнучкість як найтиповіша форма прояву творчості в дошкільному віці – здатність дитини виділяти функції об'єкта таким чином, щоб побачити в ньому нові можливості; - стихійна гнучкість – здатність знаходити різноманітні ідеї у дещо обмеженій ситуації, спроможність виділяти функції об'єкта, пропонувати різні способи його використання [1].

О. Кононко зазначає, що творчість є активністю дитини, спрямованою на створення нового продукту в нерегламентованій жорсткими умовами ситуації. Потрібно розрізняти поняття творчість і креативність. Креативність є загальною здібністю дитини, її здатністю до творчості, однією з базових якостей особистості, комплексом інтелектуальних та особистісних особливостей, який сприяє становленню і прояву творчості. Для того, щоб дитина проявляла творчу активність необхідно з довірою ставитися до її природної схильності діяти на власний розсуд. Вчена виокремлює стадії творчої активності [3]. Перша стадія: наслідування (копіювання готового); Друга стадія: творче наслідування (внесення елементів новизни, прояв самодіяльності без внесення істотних змін у запропоновану схему дій, зразок, ідею); Третя стадія: репродуктивна творчість (уміння взяти за основу запропоновану схему, але істотно її переробити,

внести зміни), ця стратегія характерна для дошкільників-креативів; Четверта стадія: справжня творчість, створення нового, вона недоступна дошкільникові, адже створити оригінальну ідею можна лише на вершині свого креативного розвитку та в сфері своїх інтересів, здібностей [3, с. 6].

Робота з батьками полягає у консультуванні, залученні дорослих до спільного виконання творчих завдань разом з дітьми, проведенні родинних зборів, участь батьків у тренінгах. Таким чином, в обґрунтуванні педагогічних умов, форм і методів розвитку досліджуваного явища, до уваги беруться виокремлені у результаті дослідницької роботи основні аспекти: об'єктивація прагнення, бажання дошкільника заявити своє „Я”; розвиток креативності як особистісної якості дитини; сприяння вільному прояву творчості у різних сферах життя; оволодіння адекватними образно-виражальними засобами для повноцінного вираження свого „Я”; налагодження партнерського спілкування між дорослим і дитиною, встановлення атмосфери співтворчості [5, с. 98].

Отже, творчо спрямована особистість дитини дошкільного віку – це така особистість, яка володіє системою якостей, що відображають: активне опанування нею індивідуальної свободи, особливості психічних процесів, характерологічні риси, а також уміння, що сприяють успіху у творчій діяльності. У цій діяльності дитина постає як творчо активний суб'єкт і переживає почуття задоволення, емоційного піднесення. Радість від процесу діяльності у дитини дошкільного віку переважає над радістю від отриманого результату. Керуючись аксіомою, що особистість формується особистістю, розуміємо, що для формування творчо спрямованої особистості дитини необхідним є її спілкування з творчим дорослим: педагогом-митцем, здатним розпізнати задатки і здібності та скерувати розвиток дитини [6, с. 229].

Література

1. Біла І. Психологія дитячої творчості. Київ: Фенікс, 2014. 200 с.
2. Іщенко Л. Педагогічна система розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини*. 2017. Вип. 2(1). С. 176–184.
3. Кононко О. Дитяча креативність крізь призму Базової програми «Я у світі». *Дошкільне виховання*. 2008. № 7. С. 3–7.
4. Микуліна А. Особливості розвитку творчості у дітей дошкільного віку. *Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія*. 2016. Вип. 1. С. 192–196.
5. Онищук І. Інноваційні форми, методи і прийоми оптимізації художньо-творчої діяльності дошкільників. *Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка*. 2014. Вип. 3. С. 92–100.
6. Семенов О. Творчо спрямована особистість старшого дошкільника: сутність та характерні особливості. *Наука і освіта*. 2014. № 10. С. 190–194.

УДК 37.022

О.Ф. Кошкіна

завідувач електротехнічним відділенням

Нікопольського технікуму НМетАУ, ст. викладач вищої категорії

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Економіка нашої країни має гостру потребу у висококваліфікованих фахівцях, які здатні витримати жорстку професійну конкуренцію та швидко адаптуватися до вимог сучасних підприємств. Модернізація системи вищої освіти потребує пошуку нових інноваційних технологій навчання.

Власний досвід багаторічної роботи в системі вищої освіти дозволив мені виявити основні недоліки в організації підготовки молодшого спеціалістів техніків-електриків та запропонувати використання проектної технології навчання для розвитку творчих здібностей та пізнавальної активності студентів при викладанні спеціальних дисциплін.

Теоретичні засади проектної діяльності розкриваються у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців Бібік Н.М., Бех І. Д., Корзаченко О.В., Локк Д., Полат О.С. та інших.

Аналіз навчального плану, навчальних програм дисциплін спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», галузі знань 14 «Електрична інженерія» показав, що при підготовці техніків - електриків необхідно враховувати в змісті дисциплін багатокomпонентну структуру та велику різноманітність технологічних об'єктів, які є на сучасному виробництві, пов'язувати теоретичні знання з умінням застосовувати їх в практичній діяльності на підприємстві.

Сучасне виробництво насичене різноманітним електротехнічним устаткуванням різного рівня складності. Молодшому спеціалісту в умовах виробництва необхідно добре орієнтуватися в таких важливих питаннях як:

- скорочення витрат електроенергії в системах електропостачання і електроустаткування технологічних об'єктів;

- перехід підприємства на енергозберігаючі технології;
- модернізація існуючого і впровадження нового енергоефективного електроустаткування;
- налагодження контролю та обліку витрат електроенергії;
- впровадження автоматизованого управління технологічними процесами при широкому використанні мікропроцесорної техніки.

Аналіз показує, що існуюча система підготовки молодших спеціалістів не дозволяє в повній мірі задовольнити зростаючі потреби суспільства в професійних кадрах відповідної кваліфікації.

До основних недоліків системи підготовки молодших спеціалістів можна віднести:

- орієнтацію на підготовку спеціалістів по конкретній спеціалізації;
- скороченням навчального аудиторного часу на вивчення дисциплін професійного циклу;
- перевантаженість навчальних планів дисциплінами гуманітарного циклу;
- недостатня увага розвитку творчої ініціативи та пізнавальної активності студентів при викладанні спеціальних дисциплін.

Перераховані вище фактори мають бути враховані при модернізації організації навчального процесу. Із власного досвіду роботи мною пропонується використання інноваційної проектної технології для підготовки студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія».

Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. Проектна діяльність передбачає розвиток самостійного мислення, вміння вести пошук інформації, прогнозувати, приймати нестандартні рішення.

Проектна технологія заохочує студентів до навчання, тому що вона:

- особистісно-орієнтована;
- використовує безліч дидактичних підходів;
- має високу мотивацію;
- дозволяє вчитися на власному досвіді й досвіді інших у конкретній справі.

Залучення студентів до проектної діяльності спрямоване в першу чергу на:

- досягнення конкретних цілей (розвиток аналітичного, критичного, творчого й проектного мислення, стимулювання мотивації особистісного росту, включення студентів у режим самостійної роботи, тощо);
- розвиток комунікаційних компетенцій;
- формування дослідницьких умінь (виявлення проблеми, висунення гіпотези, збір необхідної інформації, здійснення різних видів дослідницької роботи, аналіз та узагальнення отриманих результатів тощо).

Здійснення проектної діяльності може бути реалізоване з використанням різних підходів. Першим із них передбачено виконання завдань навчального проекту та здійснення презентації кінцевого інтелектуального продукту безпосередньо на парі або під час проведення серії занять з певної теми. Іншим варіантом передбачено проведення проектної діяльності в позааудиторний час.

Механізм реалізації проектної технології у вищій школі складається з п'яти основних компонентів:

- організація стимулюючого інформаційного простору, для розвитку потенціальних можливостей учня, його внутрішнього світу;

- організація різноманітних видів діяльності як умова самореалізації кожного учня: соціально-комунікативної, суспільно-корисної, ігрової, навчально-пізнавальної, науково-дослідницької;

- організація продуктивного спілкування як умови соціального розвитку;

- психолого-педагогічна підтримка студентів, допомога їм у самопізнанні, самооцінці, самовизначенні та самоактуалізації;

- підвищення професійної майстерності викладача.

Результати запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну значимість. Найскладніший момент при запровадженні в навчальний процес проектної технології – визначення критеріїв оцінки проектів.

Критерії оцінювання виконання проекту:

- аргументованість вибору теми, актуальність, практичне спрямування проекту;
- обсяг і повнота пояснювальної записки, глибина розкриття теми, самостійність виконання;
- аргументованість запропонованих рішень, висновків;
- якість оформлення, відповідність вимогам стандарту до оформлення документації, повнота бібліографії.

Критерії оцінювання захисту проекту:

- якість доповіді: композиція, повнота представлення роботи та отриманих результатів; аргументованість, переконливість, обсяг і глибина знань з теми, ерудиція, предметні зв'язки, наочність;
- педагогічна орієнтація: культура мови, манера, відчуття часу, імпровізація, утримання уваги аудиторії;
- відповіді на запитання: повнота, аргументованість, переконливість;
- ділові й вольові якості доповідача: відповідальне ставлення, самостійність, готовність до дискусії, здатність працювати з переваженням, доброзичливість, контактність.

Реалізація методу проектів на практиці змінює роль викладача під час навчального процесу. Із носія готових знань він перетворюється на організатора пізнавальної діяльності студентів. Змінюється й психологічний клімат у колективі, оскільки викладачу необхідно переорієнтувати свою навчально-виховну роботу і роботу студентів на різноманітні види самостійної творчої діяльності. Тобто якість проектної діяльності залежить від сукупності зусиль викладача та студента.

Виконані студентами електротехнічного відділення Нікопольського технікуму НМетАУ науково-творчі проекти визнані одними з кращих на щорічних міських, обласних та всеукраїнських конкурсах студентських науково-дослідницьких і науково-творчих робіт. У 2018 році наукова робота «Енергетичний аудит газової роликової печі № 1 в умовах ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШІН ЮКРЕЙН» зайняла I місце на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності з металургії серед студентів I-II р.а. в номінації «Енергозбереження в металургії та металознавстві» (студент Капленко О.О., керівник Кошкіна О.Ф.). Кращі студентські проекти відбираються для подальшого застосування в навальному процесі, а також в курсовому і дипломному проектуванні.

Отже, проектна технологія виступає як важливий компонент продуктивної вищої освіти і представляє собою новий інноваційний спосіб організації навчального процесу. Навчання за проектною технологією орієнтоване на формування навичок аргументації особистої думки та культури спілкування, вдосконалення вміння визначати джерело проблеми, аналізувати їх та розробляти сценарії оптимальних технічних та управлінських рішень.

Література

1. Бібік Н.М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: колективна монографія/ Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І. Локшина. О.В. Оварчук– К. : КІС, 2004. – 112 с.
2. Бех І. Д. Виховання особистості: підручник / І.Д. Бех. – К. : Либідь, 2008. – 839 с.
3. Корзаченко О.В. Оптимізація бізнес-процесів українських підприємств: проблеми та перспективи /О.В. Корзаченко //Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки, 2013. – № 3. – С. 64–69.
3. Локк Д. Основи управління проектами / Д. Локк . – М: «НІРРО», 2014. – 253 с.

Кравченко А.О.

*асистент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка*

ЗМІСТ І СТРУКТУРА АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Підготовка філологів – фахівців з іноземних мов – є процесом складним і відповідальним. Якщо раніше випускник факультету філологічного профілю міг працювати здебільшого як учитель, викладач, науковець

і перекладач, то тепер список філологічних професій, актуальних для сучасного суспільства, яке стало відчувати потребу в посередниках в комунікації між різними соціальними групами, поповнився такими професіями, як фахівець зі зв'язків з громадськістю, референт, прес-секретар, іміджмейкер, копрайтер, спічрайтер. Крім того, серйозної філологічної підготовки вимагають професії, які передбачають інтенсивне спілкування з людьми: соціального працівника, психолога, менеджера, рекламного агента [1; 2, с. 93]. Погоджуючись з поглядами науковців, визначасмо такі основні види професійної діяльності майбутніх філологів – фахівців з іноземних мов: педагогічна (учительська / викладацька); перекладацька; науково-дослідницька; професійне користування мовою в різних сферах соціальної взаємодії.

Опис видів професійної діяльності майбутніх філологів показав, що вони мають оволодіти основами різних видів дискурсу, адже розмаїття їхньої діяльності є широким і передбачає у подальшому певної мовленнєвої спеціалізації залежно від виду діяльності. А це спричиняє потребу займатися самоосвітню та постійно самостійно розширювати свій словник. Тому, поділяючи думку Є.Ятаєвої, обов'язковим компонентом лексичної компетентності вважаємо здатність та готовність студентів самостійно опанувати іншомовну лексику, розвивати пізнавальну самостійність [3]. Розглядаючи слово в формальному, змістовому та функціональному аспектах, а також як носія денотативного та конотативних культурно маркованих значень, вважаємо доцільним озброїти студентів цими знаннями, а також навчити орієнтуватися в масиві лексичних значень та у виборі належного значення, яке відповідає контексту на рівні висловлення, змісту, смислу повідомлення.

Ключовою метою сприйняття, комунікації, найвищим якісним рівнем пізнання є розуміння [4, с. 12]. Розуміння визначасмо як процес і результат взаємодії низки модулів – використання мовного знання, побудова й верифікація гіпотетичних інтерпретацій, усвідомлення нетотожності внутрішнього й модельного світів, співвіднесення модельного світу й запасу знань про об'єктивний світ, співвіднесення інтерпретацій з лінійною поведінкою інтерпретатора [5, с. 58–67]. Тож розуміння є процесом та результатом осягнення змісту та смислу повідомлення.

У розумінні тексту спираємося на три рівні розуміння, які складають когнітивні етапи цього процесу (услід за Т. Вдовіною): I – семантичний (розуміння мовного та мовленнєвого оформлення тексту), II метасеміотичний – розуміння предметного змісту тексту, III метаметасеміотичний – розуміння смислу прочитаного [6, с. 176; 7, с. 36], а також на якісні рівні розуміння тексту, виділені З. Кличкіною: I рівень – розуміння окремих слів, розуміння деталей або повне нерозуміння; II рівень – розуміння окремих словосполучень, часткове розуміння або повне нерозуміння; III рівень – розуміння окремих речень, часткове розуміння; IV – розуміння тексту, неповне розуміння; V – розуміння тексту, достатньо повне розуміння, точне; VI – емотивно-оцінний рівень, достатньо повне, точне розуміння тексту; VII – спонукально-вольовий рівень, достатньо повне, точне розуміння тексту [8, с. 137]. Чотири перші рівні характеризуються спорадичним розумінням тексту. Студента, який може сприймати текст на рівнях I-II, вважаємо таким, що не володіє компетентністю в читанні; студента, який може сприймати текст на рівнях III-IV вважаємо таким, що має низький рівень компетентності в читанні. V рівень співвідносимо з розумінням тексту на метасеміотичному рівні, розуміння експліцитного змісту тексту. Такий рівень розуміння вважатимемо достатнім. VI і VII співвідносимо з метаметасеміотичним рівнем, розуміння імпліцитного змісту та смислу тексту (підтекстової, емотивно-оцінної, концептуальної, прагматичної інформації). Означений рівень вказує на високий рівень компетентності в читанні.

У науково-методичній літературі існують різні визначення лексичної компетентності, проте усі вони зводяться до системи лексичних знань та навичок, лексичної усвідомленості, а також здатності їх використовувати в різних видах мовленнєвої діяльності.

Спираючись на визначення лексичної компетентності у цілому та в читанні науковців, на уміння та стратегії читання як виду мовленнєвої діяльності, на виділені нами передумови та рівні розуміння тексту, а також роль лексичної одиниці в реалізації стратегії читання й самого процесу розуміння, робимо спробу конкретизувати поняття «лексична компетентність у читанні майбутнього філолога».

Лексичну компетентність у читанні майбутнього філолога визначасмо як систему екстралінгвальних знань (які вербалізуються), знань лексичних та фразеологічних одиниць, які репрезентують різні стилі мовлення; лексичних рецептивних навичок, які інтегруються в уміння читання й забезпечують здатність та готовність інтерпретувати й розуміти (залежно від мети читання) писемні тексти різних стилів, жанрів та прагматики на семантичному, метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях; умотивованість, здатність та готовність самостійно розширювати власний словниковий запас.

Отже, підводячи підсумок, констатуємо: читання є обов'язковим компонентом освіти майбутніх філологів, у їхній фаховій педагогічній, перекладацькій, науково-дослідницькій діяльності та роботі, пов'язаній із користуванням мовою в різних сферах соціальної взаємодії. Комунікативна компетентність у читанні майбутнього філолога охоплює систему екстралінгвальних знань, мовленнєвих навичок, читацьких умінь та стратегій, які зумовлюють здатність та готовність інтерпретувати й розуміти писемні тексти на семантичному, метасеміотичному та метаметасеміотичному рівнях. Відповідно, лексичну компетентність у читанні майбутнього філолога визначаємо в аспекті рівневості розуміння текстів й конкретизуємо лексичні знання та навички, достатні для читання текстів окремо на спорадичному рівні розуміння, на рівні розуміння експліцитного змісту та рівні розуміння імпліцитного змісту та смислу. Лексичну компетентність у читанні вважаємо доцільним формувати в межах вдумливого читання.

Література:

1. Ким І.Е. Зачем обществу нужны филологи // Аккредитация в образовании. URL: http://www.akvoibr.ru/filologicheskoe_ obrazovanie_perspektivy.html (Дата обращения: 21.09.12).
2. Мельничук О.А. Профессиональное гуманитарно-филологическое образование в современных условиях. Вестник СВФУ. 2013. № 2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoegumanitarnofilologicheskoe-obrazovanie-vsovremennyh-usloviyah> (дата обращения: 11.02.2018).
3. Ятаева Е. В. Учебный глоссарий как средство развития учебной иноязычно-лексической компетенции в профессиональном языковом образовании : дис. канд. пед. наук / Ятаева Е. В. – Екатеринбург, 2007.
4. Юркевич О. М. Герменевтика культурної форми розуміння : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : спец. 09.00.01 “Онтологія, гносеологія, феноменологія” / О. М. Юркевич. — Харків, 2005. — 40 с.
5. Демянков В. З. Понимание как интерпретирующая деятельность / В. З. Демянков // Вопросы языкознания. — 1983. — № 6. — С. 58 — 67.
6. Вдовіна Т. О. Психолінгвістичні передумови навчання читання художньої літератури у вищій мовній школі / Т. О. Вдовіна // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Педагогіка та психологія". Вип. 3. — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2000. — С. 175—178.
7. Вдовіна Т.О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.02 / Вдовіна Тетяна Олександрівна. – Дрогобич, 2002. – 282 с.
8. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке: Пособие для учителя. 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с.

Лень М.А.

*викладач кафедри готельно-ресторанної справи та системного аналізу
Мелітопольського інституту державного та муніципального управління
«Класичного приватного університету»*

ФОРМУВАННЯ ЕКРАННОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВУЗУ

Сучасне суспільство, яке стало на новий рівень свого розвитку, потребує освічених, мобільних і конструктивно думачих людей, здатних самостійно приймати продуктивні рішення у різних ситуаціях, а також володіють почуттям відповідальності за себе і долю своєї країни. Зростання ролі особистості у житті сучасного суспільства обумовлює культурно-освітню значущість проблеми соціальної адаптації. Без спеціальної підготовки до взаємодії з людьми і мас-медіа інтереси підростаючого покоління і суспільства не можуть бути дотримані відповідно до загальнолюдських цінностей, принципів та ідеалів. Засоби масової інформації та комунікації сьогодні займають важливе місце у житті студентської молоді та, безумовно, є одним із значущих чинників освітньої соціалізації особистості, світоглядно опосередковуючи процеси засвоєння норм суспільства, формування системи загальнокультурних цінностей.

Екранна культура — це культура, головним носієм текстів якої є екран, монітор. Сучасна екранна культура формується на основі останніх досягнень цивілізації: комп'ютерів, телебачення, відеотехніки, сучасних засобів зв'язку, каналів передачі інформації [1].

Екранна культура, що виникла внаслідок входження людства у нову інформаційну еру свого існування і появи екрана як головного носія і передавача текстів, є найважливішою складовою компетентнісного розвитку особистості і нерозривно пов'язана з формуванням нової культури мислення, почуттів, поведінки.

Виступаючи продуктом інформаційного розвитку особистості людини XXI століття, екранна культура підкреслює визначальну значущість засобів масової комунікації (мас-медіа) в житті сучасної молоді, визначає характерні риси морального обличчя сучасного фахівця, роблячи істотний вплив на ефективність професійно-комунікативної діяльності. У період навчання у вузі, коли потреба в освіті та спілкуванні виступає особистісно значущою цінністю, розвиток екранних умінь і навичок, що використовуються у навчальній, повсякденній і майбутній професійній діяльності, стає особливо актуальним. У зв'язку з цим необхідність формування екранної культури студентів в освітньому просторі сучасного соціуму цілком очевидна і педагогічно значуща. В умовах глобальної інформатизації соціуму і посилення ідеологічної значущості медіакультури формування екранної культури студентів є перспективним вектором розвитку сучасного вузу у зв'язку з компетентнісним характером освіти і мультимедійним характером медіаосвіти. Крім того, процес формування екранної культури студентів інституту опосередкований не завжди сприятливою множинністю впливів факторів масової комунікації, провідне місце серед яких займають Інтернет і телебачення, що, зі свого боку, обумовлює педагогічну актуальність окресленої медіаосвітньої проблематики. До теперішнього часу в науці накопичено певний фонд знань, що розкриває основні напрямки педагогічного дослідження означеної проблеми.

Разом з тим слід зазначити, що педагогічні складові проблеми формування екранної культури особистості у сучасному культурно-освітньому соціумі недостатньо розкриті в науково-практичному відношенні, що обумовлено існуючими протиріччями між:

- ✓ постійно зростаючою роллю засобів екранної комунікації в житті інформаційного суспільства та необхідністю наукової розробки багатогранної проблематики екранної освіти сучасної людини-представника формуються покоління з «кліповим» сприйняттям дійсності;
- ✓ наявним рівнем об'єктивних знань студентів в області екранної культури соціуму і суб'єктивними труднощами, пов'язаними з адекватним характером отримання, обміну і споживання медійної інформації;
- ✓ потребами сучасного суспільства фахівців, що володіють високим рівнем мультимедійної компетентності і недостатньо реалізованим освітнім потенціалом вузу у формуванні екранної культури майбутніх професіоналів на основі інтерактивної взаємодії з мас-медіа.

Таким чином, проблема дослідження полягає в пошуку оптимальних педагогічних умов формування екранної культури студентів вузу, яка виступає не тільки найважливішою складовою компетентнісного розвитку сучасного фахівця, але і дозволяє певною мірою протистояти можливим негативним впливам засобів мас-медіа на особистісне становлення підростаючої людини шляхом адекватного, критичного декодування інформаційної багатозначності медіатекстів і освоєння механізмів захисту від ідеологічно-маніпулятивного впливу, перш за все, телебачення та Інтернету.

Педагогічними умовами формування екранної культури студентів в інститутській освітній взаємодії виступають:

- ✓ підвищення рівня медіаграмотності особистості;
- ✓ естетизація форм і методів культурної організації навчального та вільного часу студентів;
- ✓ актуалізація суб'єктивної позиції студентів в мас-медійному просторі освітнього соціуму на основі розвитку інформаційно-комунікативних умінь.

Підвищення рівня медіаграмотності особистості здійснюється за допомогою педагогічного проектування і освітньої реалізації елективного курсу «Основи екранної культури сучасного студента», змістовне освоєння якого передбачає, перш за все, актуалізацію і інтеграцію культурологічних знань, що сприяють збагаченню когнітивного компонента екранної культури в аспекті оптимізації процесів залучення студентів до світу екранних засобів масової комунікації, сприяння успішній соціалізації майбутніх спеціалістів внаслідок отримання нових знань, освоєння компетенцій адекватного сприйняття і критичного аналізу медіатекстів, розвитку здатності чинити опір медійним маніпуляціям поп- і маскультури.

Естетизація форм і методів культурної організації навчального та вільного часу студентів здійснюється в освітньому контексті всебічного збагачення емоційно-ціннісного компонента екранної культури і являє собою комплекс педагогічних впливів і взаємодій, орієнтованих на «візуальне облагороджування» соціально-освітнього простору інституту, спільну реалізацію розвиваючого потенціалу естетичних категорій (краса, прекрасне, піднесене, потворне) шляхом організації спеціальних акцій, конкурсів і проєктів, а також використання на заняттях фільмів, телевізійних і Інтернет-програм, пов'язаних з цілеспрямованим вихованням художньо-естетичного смаку, а також

сприяють збереженню і піднесенню духовно-моральної орієнтації особистості в змістовно-смысловому просторі індивідуальної глядацької концепції.

Актуалізація суб'єктної позиції студентів в мас-медійному просторі освітнього соціуму на основі розвитку інформаційно-комунікативних умінь підвищує рівень медіакомпетентності особистості і відбувається в діяльності навчальної взаємодії, яка передбачає практикоорієнтовний обмін інформацією в ході активного використання екранних медіазасобів в ситуаціях усвідомленого професійно-життєвого і освітнього вибору, що сприяє збагаченню і структурній диференціації діяльнісного компонента екранної культури студентів у функціональних аспектах споживання і творення.

Література:

1. Колодко А. Функції екранної культури та вплив на суспільну свідомість інформаційної продукції на українському телебаченні в період незалежності. Народознавчі зошити. 2016. № 2 (128). – С. 466 – 472.
2. <http://mediadrivervonline.com/dictionary/>

Матковська О.Р.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СЬОГОДЕННЯ

Сучасна парадигма освіти вимагає якісно нового підходу до фахової підготовки студентів, в якій більше часу має відводитись саме на формування професійної компетентності майбутніх вихователів не лише за умови теоретичного навчання, а й практичного. Компетентність – це комплексна характеристика особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психічного розвитку: знання, вміння, навички, креативність (здатність творчо вирішувати завдання), ініціативність, самостійність, самооцінка, самоконтроль. Вихідною точкою визначення цього поняття, на нашу думку, може стати інтегрований комплексний підхід, що має спиратися на теорії професійної компетентності, розроблені відомими науковцями з проблем професійної підготовки вчителя. у педагогічній науці поняття „професійна компетентність” розглядається як сукупність знань і вмінь, що визначають: результативність праці; обсяг навичок виконання завдання; комбінацію особистісних якостей; комплекс знань і професійно значущих особистісних якостей; певний вектор професіоналізації; єдність теоретичної та практичної готовності до праці; здатність виконувати складні культуровідповідні види дій тощо [2, с. 51].

Професійна компетентність – це підготовленість і здатність суб'єкта до виконання завдань та обов'язків. Професійна компетентність вихователя – це необхідна умова підвищення якості педагогічного процесу в ЗДО [4]. Згідно з дослідженнями вітчизняних науковців поняття «компетентність» не є новим, однак дискусійним досі є як його зміст та розуміння, так і інтерпретація. Розвиток педагогічної науки, яка має випереджувальний характер, зумовлюється розширенням наукового тезаурусу. На думку А. Шапаранюк, виникнення поняття «компетентність» – це той випадок, коли поява поняття, його історичні аспекти його виникнення провокує не лише активний розвиток теорії, а й розвиває інтенсивну наукову дискусію серед дослідників. Застосування терміна «компетенція» пов'язано з актуалізацією компетентнісного підходу до організації освітнього процесу. У більшості вітчизняних досліджень констатовано, що у тезаурусу освітніх документів увійшли нові терміни – «компетенція» і «компетентність». Проте, на жаль, досі не існує їх єдиного й прийнятого для більшості в науковій та освітянській спільноті трактування [4, с. 92].

Професійна компетентність вихователя ЗДО, на думку Г. Беленької, характеризує його здатність виконувати професійні задачі діяльності на основі фахових знань і умінь, що інтегруються з розвитком особистісних професійно значущих якостей, серед яких провідними є любов до дітей, що поєднується з вимогливістю, емпатія та комунікативність. Професійні компетенції вихователя ЗДО визначені Галузевим стандартом вищої освіти. До таких компетенцій належать: оздоровчо-профілактична, діагностико-прогностична, плануюча, навчально-розвивальна, виховна, комунікативна, просвітницька, організаційно-педагогічна, контролююча і самовдосконалення [1, с. 100].

У контексті професійної компетентності визначення професійної компетентності в українському та європейському освітніх просторах розглядають з позиції різних підходів: особистісно-діяльнісного (процесуального), системно-структурного, знанневого (когнітивного) та інших. Проте існує відмінність у загальній концепції розуміння означеного феномену. Українські науковці акцентують на особистісних якостях, а європейські – на діяльнісно-функціональному аспекті феномену (спроможність ефективного виконання/демонстрування професійної дії у заданих умовах) [4, с. 87].

Серед основних компонентів професійної компетентності сучасного вихователя виокремлюємо: методологічний (когнітивна складова, що передбачає знання теоретичних аспектів професійної діяльності, наприклад предметні знання (педагогіка, психологія, методики тощо)); методичний (діяльнісна складова, що передбачає коректне застосування методичних умінь та навичок, прагматичний підхід до організації власної професійної діяльності); творчий (усвідомлена мотивація, вивіщення рівня професійної майстерності та діяльності, що реалізується у прагненні вихователя до постійного особистісного та професійного саморозвитку) [4, с. 91].

Формування професійної компетентності вихователів в період їх навчання у ЗВО має певні особливості. Серед них: залежність ставлення до навчання, якості засвоєння предметних знань та сформованості професійних умінь від мотивації навчальної діяльності; залежність типу взаємин майбутнього фахівця із суб'єктами професійної діяльності від реальних взаємин, що склалися у студента з усіма учасниками навчально-виховного процесу у ЗВО; залежність процесу управління розвитком особистості під час навчання, що здійснюється у напрямі від зовнішньої форми до внутрішньої, від якості взаємодії з учасниками навчально-виховного процесу; залежність ефективності навчання від домінуючих психічних станів: урівноважені є фундаментом адекватної, прогнозованої і зваженої поведінки, неуврівноважені – основою виникнення психологічних новоутворень особистості [2].

Умовами успішного формування професійної компетентності, Л. Пritуляк вважає: формування світогляду та спрямованості особистості, на основі яких відбувається засвоєння студентами знань та вмінь; розвиток професійних здібностей і значущих рис особистості в контексті набуття педагогічного досвіду; індивідуально-диференційований та особистісно зорієнтований підхід до студентів в освітньому процесі [3, с. 90].

Отже, ми погоджуємося з думкою науковців (Г. Бельською, А. Ключко, Л. Пritуляк, А. Шарпанюк), що основними умовами розвитку професійної компетентності майбутніх вихователів ЗДО є: психолого-педагогічні (здійснення діагностики розвитку студентів, система стимулювання мотивації навчання, наявність якісного професорсько-викладацького складу, визначення критеріїв компетентності, наявність відповідного діагностичного інструментарію, рефлексивно-оцінний етап кожного заняття); організаційні (семестрові графіки, складання розкладу занять, консультацій, проведення занять, заліків, іспитів, вироблення критеріїв визначення рівня компетентності); навчально-методичні (навчальний план, робочі програми дисциплін, інтеграція різних курсів, наявність навчально-методичного комплексу забезпечення дисциплін); технічні (наявність відповідного матеріально-технічного забезпечення).

Література

1. Бельська Г. Сучасні підходи до питань формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. *Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти*. 2012. Вип. 5. С. 99–102.
2. Ключко А. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх вихователів. *Новий Колегіум*. 2014. № 3. С. 47–51.
3. Пritуляк Л. Особливості формування професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. *Обрії*. 2015. № 1. С. 88–91.
4. Шарпанюк А. Професійна компетентність сучасного вихователя у вимірі наукових досліджень. *Навчання і виховання обдарованої дитини*. 2017. Вип. 1. С. 89–95.

Мирошник Л.В.

канд. филол. н., доцент кафедры языковой подготовки

Гетманец А.О.

канд. филол. н., доцент кафедры языковой подготовки

Харьковского национального медицинского университета

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФЛЕШ-КАРТОЧЕК ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ

Одним из наиболее эффективных и удобных способов запоминания и повторения изучаемого материала является метод использования флеш-карточек, основанный на применении принципа интервальных повторений. Практическое применение системы интервальных повторений связано с именем Себастьяна Лейтнера, который разработал универсальную систему обучения по карточкам.

В настоящее время для работы с интерактивными карточками существует множество специальных приложений для смартфонов, работающих на всех операционных системах, например Tinycards, Anki, Memrise, Quizlet, Fluxcards и другие.

Практика преподавания показывает, что это использование подобных мобильных приложений является довольно эффективным способом овладения новой лексикой. При изучении определенной темы преподаватель готовит флеш-карточки, которые выглядят следующим образом: на одной стороне пишется слово или словосочетание, а на другой дается соответствующее изображение. Кроме того, программа позволяет записать и прослушать пример использования слова, словосочетания или предложения. Студенты могут учить слова по карточкам в любое удобное для них время. В процессе работы с флеш-карточками активизируется слуховой канал (студент слышит, как произносится слово), зрительный канал (иллюстрация помогает создать зрительный образ, соответствующий данному слову) и кинестетический (действие со зрительным образом слова).

Подобные программы являются эффективным инструментом для работы с лексикой, особенно на начальном этапе обучения, когда студенты только начинают пополнять свой словарный запас. Постоянное повторение лексики, подкрепляемое визуальной опорой, помогает быстрее запоминать новые слова. Визуализация позволяет избежать перевода слова посредством установления прочных связей между конкретным словом и его визуальным образом.

Для проверки усвоения приложение предлагает выполнить задание: сопоставить слово с правильной картинкой. Частота повторения слов зависит от того, насколько успешно студент справляется с предложенными заданиями. Если в каком-либо слове будет сделана ошибка, то оно будет повторяться снова и снова до тех пор, пока студент не усвоит изучаемый материал. В случае если студент запомнил слово хорошо, программа предъявит его для повторения только спустя некоторое время.

В функционал программы Tinycards также входит возможность проведения тестов. Программа оценивает результаты прохождения теста в процентном выражении. Таким образом преподаватель может значительно сэкономить количество времени на проверку усвоения студентами лексического материала.

Подобные тематические флэш-карточки можно создавать также по грамматике, указав на них, например, формы спряжения глаголов, падежные окончания и т. д.

Использование интерактивных флеш-карточек вызывает у студентов повышенный интерес, повышает их мотивацию и способствует эффективному усвоению лексического материала.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Сучасний процес підвищення ефективності надання освітніх послуг передбачає цілеспрямовану систему взаємозв'язку навчальної та дослідницької діяльності учнів. Навчально-дослідницька діяльність забезпечує створення творчої особистості, її розвиток, навчання і виховання за допомогою активного включення в дослідження змісту будь-якої інформації.

Принципова особливість навчально-виховного процесу полягає у тому, що учні є дослідниками, а навчальний матеріал - таким, що досліджується [1].

Дитяча потреба в дослідницькому пошуку обумовлена біологічно. Кожна здорова дитина народжується дослідником. Невтомна жадоба нових вражень, допитливість, цікавість, прагнення спостерігати й експериментувати традиційно розглядають як важливі риси дитячої поведінки. Дослідницька активність – це природний стан дитини. Вона спрямована на пізнання світу і хоче його пізнавати. Саме це внутрішнє прагнення до пізнання шляхом дослідження спричиняє дослідницьку поведінку та створює умови для дослідницького навчання [2, 25].

Навчально-дослідницька діяльність учнів — одна із прогресивних форм навчання в сучасній школі. Вона дозволяє в повній мірі виявити й потім розвивати як інтелектуальні, так і творчі здібності учнів.

Важливо саме в початковій школі створити умови для реалізації вікової потреби в пошуковій активності. *Основу дослідницької діяльності складають:* розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів;

- умінь орієнтуватися в інформаційному просторі;
- умінь самостійно конструювати свої знання;
- умінь інтегрувати знання з різних галузей наук;
- умінь критично мислити [2, 26]

Учитель інформатики, який ближче за всіх стоїть до інновацій у педагогічних технологіях, покликаний забезпечити прорив до навчання через відкриття, через дослідження, має стати провідником до світу знань, необмеженого знаннями вчителів. Залучення учнів до участі у окремих різноманітних проєктах та конкурсах сприяє підвищенню рівню зацікавленості і самостійності у здобуванні знань. Але досвід свідчить, що значних успіхів учні досягають тоді, коли систематично, цілеспрямовано і поступово, від уроку до уроку, від завдання до завдання ведеться робота по формуванню в учнів знань, умінь, навичок, здатностей до здійснення дослідницької діяльності, інакше кажучи, робота по формуванню дослідницької компетентності.

Для розвитку навчально-дослідницьких здібностей учнів необхідне використання різноманітних форм організації навчального процесу, зокрема таких, як урок, факультатив, науковий гурток, консультація, індивідуальна робота. Бажаного результату можна досягти, якщо перед учнями ставити послідовно посильні теоретичні та практичні завдання, виконання яких дає їм нові знання. Навчання за допомогою небагатьох, але добре підібраних завдань, які виконуються учнями здебільшого самостійно, сприяє включенню їх у творчу дослідницьку діяльність. Основне завдання вчителя при цьому полягає у допомозі кожному учневі, з урахуванням наявного в нього досвіду, вдосконалювати свої індивідуальні здатності, розвиватися як особистість.

Інформатика як навчальна дисципліна повинна сприяти цілісному сприйняттю світу, усвідомленню ролі інформаційних процесів, а також забезпечити учнів новими способами дій опрацювання даних, тому до розгляду на уроках інформатики доцільно і виправдано включати дослідницькі задачі з різних предметних галузей, розв'язання яких буде стимулювати активність і зацікавленість учнів у засвоєнні нових способів обробки даних засобами комп'ютерної техніки. [3, 48].

Перед вчителями постає проблема навчити своїх учнів самостійній дослідницькій діяльності і створити при цьому середовище для розвитку творчої особистості.

Прикладом може бути робота школярів з моделями, пошук інформації в Інтернеті та багато іншого. Одним із видів дослідницької діяльності на уроках інформатики є робота учнів над проєктами.

Проектне навчання заохочує і посилює активність навчання з боку учнів, тому що воно особистісно зорієнтоване, використовує різноманітні дидактичні підходи: навчання в справі, незалежні заняття, спільне навчання, мозковий штурм, рольова гра, евристичне і проблемне навчання, дискусія, командне навчання; сприяє мотивації навчання, що означає зростання інтересу і захопленості роботою в процесі її виконання; підтримує педагогічні цілі – знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез; дозволяє вчитися на власному досвіді та досвіді інших в конкретній справі; приносить задоволення учням уже через те, що в остаточному підсумку вони мають продукт власної діяльності.

Застосовуючи ці та подібні завдання, вчитель буде розвивати в учнів творче мислення, навчати здійснювати вибір серед декількох можливих ситуацій, планувати власну діяльність, працювати з інформаційними джерелами та знаходити потрібну на цей час інформацію.

Для формування в учнів дослідницьких умінь необхідно підібрати найбільш придатні методики стимуляції творчого процесу, вибір яких визначається такими критеріями: простотою, доступністю в розумінні, можливістю засвоєння за обмежений час, високою результативністю активізації та стимуляції дослідницької діяльності учнів. Вважаю, що цим критеріям відповідають методики "Пошук аналогій", "Алгоритм розв'язання дослідницьких задач", "Колективний проект" тощо [1].

Творча дослідницька діяльність, дозволяє повною мірою розкрити природні здібності учнів, допомагає знайти їм своє місце в житті, вчить ставити перед собою цілі й досягати їх.

На підставі цього можна зробити висновок, що перетворення процесу навчання, в якому учні діляться на групи, кожний представник якої є особою з своїми особливостями, буде найефективнішим при самореалізації учнів.

В навчанні інформатики на уроках і позаурочний необхідно створювати атмосферу творчого пошуку, що допомагає школяреві якомога більш повно розкрити свої здібності. Для цього на уроках необхідно використовувати елементи розвиваючого навчання: проблемні ситуації, творчі завдання, застосовувати проектний метод, привертати школярів до самостійної науково-дослідної діяльності.

Поєднання декількох технологій, використаних вчителем на уроці, дозволяє зробити кожний урок захоплюючим і неповторним.

Таким чином, дослідницькі уміння як базові компоненти особистості виражають провідні характеристики процесу творчого її становлення, відображають універсальність її зв'язків з оточуючим світом, ініціюють здатність до творчої самореалізації, визначають ефективність пізнавальної діяльності, сприяють перенесенню знань, умінь і навичок дослідницької діяльності в будь-яку галузь пізнавальної і практичної діяльності [1].

Література:

1. Козяр О.С. Навчально-дослідницька діяльність як засіб формування творчості учнів // Форум педагогічних ідей «УРОК». Режим доступу: https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/49578/
2. Коломієць М.В. Навчально-дослідницька діяльність дітей молодшого шкільного віку / М.В. Коломієць // Завучу. Усе для роботи // Науково-методичний журнал видавничої групи «Основа». – 2015. - № 9-10, С. 25-29.
3. Ошега З.С. Особливості організації науково-дослідницької роботи учнів на уроках інформатики / З.С. Ошега // Технологія фахової майстерності: організація науково-дослідницької діяльності учнів на уроках у сучасній школі: матеріали обласної науково-методичної конференції, присвяченої пам'яті О.Хмури. – ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С.49-50.

УДК 374.1

Москаленко О.М.

*асистент кафедри математичного аналізу та інформатики
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка*

ПІЗНІЙ РАДЯНСЬКИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА ПОЛТАВЩИНИ

На цьому етапі спостерігається розмежування офіційного та неофіційного напрямків краєзнавства. Як і раніше, досить значну увагу приділяють життю шкіл (переважно через призму діяльності піонерських та комсомольських організацій) обласні газети «Зоря Полтавщини» та, ще більш

інтенсивно, «Комсомолец Полтавщини», районні газети. Роблячи огляд педагогічних публікацій у них за 1984–1987 роки, П. Матвієнко, однак, зауважував, що чимало в них сказано про життя шкіл, та «не використані можливості друкованого слова в зображенні творчого портрета вчителя. Наші засоби масової інформації не досягли динаміки педагогічної праці, її основоположних принципів» [1, с. 8-9].

Примітно, що в жовтні 1987 року, до 70-річчя жовтневої революції, на базі Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г. Короленка було проведено першу (!) Всесоюзну наукову конференцію з історичного краєзнавства, до оргкомітету якої входили 13 колективних суб'єктів, починаючи з Академії Наук СРСР та УРСР, Всесоюзної Центральної Ради професілок, ЦК ВЛКСМ і завершуючи ПДПУ імені В.Г. Короленка, завдяки чому одна з 8 секцій була присвячена історичному краєзнавству на Полтавщині.

Із 35 доповідей у цій секції до педагогічно-краєзнавчих із деяким наближенням можна віднести 6: «Академік В. Вернадський на Полтавщині» (Є. Апанович); «Використання місцевого матеріалу для патріотичного і інтернаціонального виховання студентської молоді (з досвіду роботи Полтавського педінституту)» (А. Підсадна, Н. Романенко); «Патріотичне виховання молоді на прикладі героїки антифашистського підпілля м. Полтави» (М. Дмитрієнко, Н. Миронець); «Виховні функції громадських музеїв (на матеріалах Полтавщини)» (М. Головка, А. Гурін); «Із досвіду роботи Полтавської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, зазначалося, що «подальший розвиток історичного краєзнавства в Українській РСР багато в чому залежить від його координації. Доцільним є створення республіканського координаційного центру за участю вчених АН УРСР, представників міністерств і відомств, а на місцях – регіональних (обласних) краєзнавчих центрів. Це дозволить об'єднати зусилля вчених, працівників культурно-просвітницьких закладів, краєзнавців-аматорів у вирішенні актуальних питань історичного краєзнавства, ширше використовувати результати їхньої роботи в комуністичному вихованні трудящих» [2, с. 13-14]. Не буде помилкою екстраполувати ці підходи на українське краєзнавство загалом, у тому числі – на педагогічне.

Проте наприкінці цього етапу, на тлі ідеологічної і політичної кризи радянського устрою, відбувається переорієнтація педагогічно-краєзнавчого процесу від політичних до загальнопедагогічних реалій, що бачиться найбільш значущою тенденцією цього етапу.

Література:

1. Матвієнко П. И. Областная печать об использовании идей А.С. Макаренко в современной советской школе / П. И. Матвієнко // Творческое наследие А. С. Макаренко и совершенствование подготовки педагогических кадров : тезисы докладов и выступлений. – Полтава, 1988. – С. 6–8.
2. Первая Всесоюзная научная конференция по историческому краеведению, (Полтава, октябрь 1987 года). – К., 1987. – 304 с.

Немеш М.В.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БАТЬКІВСТВА В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Нові часи характеризуються динамічними соціальними, політичними та економічними змінами. Сім'я, хоча і зазнає певних змін як у внутрішній організації, так і в її функціонуванні – однак, вона не в змозі йти в ногу з новими умовами, властивими макросоціальному системам. Отже, сімейна обстановка, яка досить стійка до зміни її внутрішніх структур, проявляє симптоми серйозних змін. Серед численних факторів, що загрожують функціонуванню польських сімей, слід зазначити: нестабільність сім'ї, погіршення стану матеріального життя, безробіття одного або двох батьків, послаблення або порушення емоційних зв'язків у сім'ї, а також низький рівень усвідомлення батьківських ролей та соціалізації та освітньої дезорганізації.

Культура – предметно-ціннісна форма освоювально-перетворювальної діяльності, в якій відображається історично визначений рівень розвитку суспільства й людини, породжується й утверджується людський сенс буття [3, с. 71]. Педагогічна культура – складова загальної культури людини, які втілюється в творчій виховній діяльності і сприяє формуванню духовно багаті і всебічно розвиненої особистості. Рівень сформованості педагогічної культури є визначальним у роботі вихователя, вчителя та виховної діяльності батьків; характеризує зміст їхніх взаємин з дітьми, забезпечує самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення особи шляхом засвоєння набутого людством досвіду виховання молодих поколінь [6, с. 215].

Т. Жаровцева зазначає, що носіями культури може бути спільність людей (в культурі буде результат будь-якої діяльності) і може бути окрема особистість (культура визначається в процесі будь-якої діяльності), в цьому розумінні поняття «культура» розкривається через категорії «компетентність», «кваліфікація», «досконалість»). [2, с. 120].

Основними параметрами педагогічної культури батьків, як встановлено, є моральна культура, культура мислення, культура мовлення, комунікативна культура, дидактична культура, культура праці, культура рухів, фізична культура, естетична культура та екологічна культура. Моральна культура включає вимоги батьків до себе, їх самокритичність, дотримання моральних норм. Культура мислення передбачає наявність: проблемного мислення – вміння прогнозувати можливості виникнення труднощів виховання і намічати шляхи їх усунення; системного мислення – вміння бачити проблему з різних боків; оперативності мислення – здатності швидко реагувати на зміну обставин. Мовленнєва культура пов'язана з володінням правильною і чистою мовою, яка відповідає нормам літературної, хорошою дикцією, виразністю та образністю мови, емоційністю та багатством інтонацій. Комунікативна культура виявляється в здатності привертати до себе увагу дитини, будувати з нею довірливі стосунки, в доброзичливості спілкування з іншими, вмінні керувати собою. [5, с. 3].

В основі дидактичної культури лежить вміння оптимально організувати навчальний і виховний процес, забезпечити необхідну мотивацію, володіння сучасними формами і методами виховання. Культура праці виявляється в звичці доводити розпочату справу до кінця, у турботі про якісні і кількісні результати праці, в умінні ефективно і продуктивно працювати. Рухова культура полягає в оптимальному використанні жестикуляції, вмінні вибирати позу, у висуванні вимог до красивої постави і ходьби. Естетична культура забезпечується наявністю естетичного смаку, дотриманням етики спілкування, естетичним оформленням зовнішності і побуту. Екологічна культура виявляється у здатності людини правильно поводити себе в навколишньому середовищі, дотримуватись особистої гігієни. Фізична культура пов'язана зі здоровим способом життя сім'ї [4].

Рівень педагогічної культури (незалежно від моменту історичного розвитку) знаходиться в прямій залежності від рівня освіченості, багатства життєвого досвіду сім'ї, громадської спрямованості особистості, системи цінностей особистості, індивідуальних особливостей батьків і тісно пов'язаний з їх виховними цілями і прагненнями: фізичне вдосконалення дітей, моральний розвиток, підготовка на роботі, на відпочинку, в ігровій діяльності, при дотриманні обрядів, в повсякденному спілкуванні [1]. Тут основні знання батьки беруть з народної педагогіки, що сприяє підвищенню їхньої педагогічної культури.

Виховуючи дітей в сім'ї, спілкуючись з ними, батьки розширюють свій педагогічний кругозір. У цей час у них на основі отриманих спеціальних знань активно виробляються виховні вміння і навички, вдосконалюється майстерність. Важливий шлях розвитку педагогічної культури – самоосвіта, що включає і самостійне читання спеціальної літератури, і розвивається педагогічне мислення батьків. Але основне навантаження припадає на педагогічну освіту, що сприяє підвищенню рівня педагогічної культури батьків.

Література

1. Вахняк Н. Сучасні підходи до формування культури батьківства у взаємодії дошкільного навчального закладу з молодією сім'єю. *Педагогіка вищої та середньої школи*. 2013. Вип. 37. С. 262–265.
2. Жаровцева Т., Каразоглю Ф. Педагогічна культура батьків: історико-теоретичний аспект. *Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки*. 2017. № 3. С. 120–124.
3. Канишевська Л. Теоретичні аспекти проблеми формування педагогічної культури батьків. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки*. 2018. № 1(1). С. 70–77.
4. Клементовіч С. Необхідність постійного формування педагогічної культури батьків. *Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент*. 2010. Вип. 3. С. 165–175.

5. Конончук А. Соціально-педагогічна робота з сім'єю з підвищення педагогічної культури батьків. *Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки*. 2012. № 5. С. 46–51.

6. Педагогічний словник для молодих батьків / за ред. В. Постовий. Київ : ДЦССМ, 2002. 348 с.

Плюска В.І.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗДО

Сучасна система підвищення кваліфікації педагогічних кадрів має складну інституціональну будову й включає загальнодержавний, обласний, районний (міський), шкільний та самоосвітні рівні. Справжніми науково-методичними і навчальними центрами в регіонах стали обласні інститути післядипломної педагогічної освіти й удосконалення вчителів. Провідною ланкою в їх діяльності є задоволення суспільних і особистісних освітніх потреб педагогічних працівників стосовно підвищення рівня їхньої професійної кваліфікації та особистісного вдосконалення.

У системі післядипломної педагогічної освіти підвищення кваліфікації педагогічних кадрів розглядається як цілеспрямований, спеціально організований процес систематичного оновлення професійної компетентності працівників освіти. Метою цього процесу є приведення професійного рівня кваліфікації педагогічних працівників у відповідність до визнаних стандартів, вимог часу, особистісних та виробничих потреб; удосконалення їх наукового та загальнокультурного рівня; стимулювання та розвиток творчого і духовного потенціалу особистості; підвищення фахової майстерності [3, с. 4].

В. Руссол, висвітлюючи питання професійного розвитку, зазначає, що підвищення кваліфікації педагога – це процес його поступового розвитку як особистості і як професіонала, процес, який здійснюється на базі його практичної діяльності. Він включає: по-перше, осмислене конструювання особистого досвіду і стилю на основі узагальнення способів розв'язання педагогічних проблем; по-друге, критичний аналіз педагогічної діяльності з метою виявлення перспектив власного досвіду, відмови від застарілого й оволодіння сучасним, новим, прогресивним; по-третє, розвиток організованого цілеспрямованого «виروшування» досвіду і власного стилю шляхом конструювання професійної діяльності на основі досягнень педагогічної науки і передової практики [4, с. 7].

У процесі навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів особливо цінною стає не тільки допомога фахівцям у збагаченні системи знань, умінь, навичок, а й розширенні їх на основі критичного аналізу практики. Тому аналітичність процесу навчання, відповідне спрямування діяльності всіх його учасників можна вважати специфічною функцією, яка є інтегрованим результатом як процесу викладання, так і процесу учіння. Окрім того, процес навчання має активізувати професійну рефлексію педагога, без цього сам факт підвищення кваліфікації не відбудеться. У своїх міркуваннях ми виходимо з того, що той, хто навчається, відіграє провідну роль у процесі власної освіти. А тому визначення й усвідомлення власних освітніх потреб є необхідною умовою підвищення кваліфікації й особистісного вдосконалення педагога.

Активізація професійної рефлексії слухача – одне з найважливіших завдань процесу навчання, оскільки критична оцінка себе, своєї діяльності, своїх наявних знань, умінь, навичок та особистісних якостей, здібностей і можливостей сприяє усвідомленню слухачем свого реального образу “Я” як особистості, як професіонала. Це, з одного боку, є поштовхом до мотивації учіння педагога в системі безперервного підвищення кваліфікації, а з другого – дає змогу забезпечити адекватність змісту, форм і методів навчання реальним потребам слухачів, спрямовує процес викладання, підвищує ефективність процесу навчання загалом [2, с. 8].

Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника, педагогічної

ради навчального закладу чи відповідного органу управління освітою з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Отже, необхідно постійно звертатися до різних освітніх послуг у різні роки життєдіяльності, що, звичайно ж, буде відбуватися, перш за все, дистанційно, без відриву від основної діяльності. Для того, щоб педагог був готовим до сприйняття усіх інновацій, які з'являються у сучасних соціальнопедагогічних умовах, необхідне систематичне оновлення знань та підвищення кваліфікації у сфері інформаційно-комунікаційних технологій [1]. На нашу думку, це допоможе викладачу позбутися застарілих поглядів, зробить його більш адаптованим до зовнішніх змін. Це забезпечить відповідність тим специфічним вимогам, які дозволять викладачу ефективно функціонувати в сучасному насиченому інформацією, комунікаціями та технологіями освітньому середовищі.

Література

1. Герасимчук О. Освітній результат у системі підвищення кваліфікації педагогів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2014. Вип. 122. С. 52–55.
2. Зубко А. Реалізація функцій процесу навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Обрії. 2011. № 1(32). С. 7–9.
3. Ковбасюк Т., Лютко О. Підвищення кваліфікації як складова безперервної педагогічної освіти. Нова педагогічна думка. 2013. № 1.2. С. 105–108.
4. Руссол В. Професійний розвиток педагога в системі післядипломної освіти. Школа. 2010. №12 (60). С. 6–7.

Саламовська Л.С.

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

РОЛЬ МАЛИХ ЖАНРІВ ФОЛЬКЛОРУ В РОЗВИТКУ МОВЛЕННСВОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Сучасна наука визначає малі фольклорні форми як продуктивні когнітивно-семантичні категорії, без освоєння яких неможливе формування мовної компетенції людини. Використовувати фольклорні твори необхідно вже з перших місяців життя дитини, коли вона лежить у колисці та чує ніжні мелодії колисанки, що наспівує їй мати.

Термін „дитячий фольклор” з'явився у фольклористиці у 20-х роках ХХ-го століття. До дитячого фольклору належать і твори дітей, і твори для дітей, складені дорослими. Основним критерієм відбору є функціональний аспект: твори, які виконуються лише у дитячому середовищі, а також ті, які не передбачають інших слухачів і виконуються дорослими тільки для дитини. Дитячий фольклор має свою специфіку: є відповідним віковим особливостям дітей у виборі тем, образів, ідей; характеризується поєднанням словесного матеріалу з елементами гри, супровідними рухами; у багатьох творах проявляється виражене виховне спрямування. Твори дорослих для дітей поділяються на дві частини: 1) пісенна лірика для дітей (колискові пісні); 2) поезія пестування (пестушки, утішки, забавлянки) [5, с. 164].

Саме в дитячих колискових піснях містяться мовленнєві моделі дитячої мови, які стимулюють мовлення дитини, полегшують її спілкування з дорослими. Колискові пісні поруч з іншими жанрами містять в собі могутню силу, що дозволяє розвивати мовлення дітей дошкільного віку. Вони збагачують словник дітей за рахунок того, що містять широке коло відомостей про навколишній світ, насамперед про ті предмети, які близькі досвіду людей і приваблюють своїм зовнішнім виглядом (наприклад, «зайчєня»), «котик»).

Особлива цінність у вирішенні завдань словникової роботи полягає у навчанні відгадування загадок. На таких заняттях слід здійснювати закріплення знань про особливості предметів і явищ. Вживання для створення у загадці метафоричного образу різних засобів художньої виразності (прийому уособлення, використання багатозначності слова, визначень, епітетів, порівнянь, особливої ритмічної організації) сприяють формуванню образності мовлення дітей дошкільного віку [4].

У центрі уваги багатьох колискових знаходиться дитина з її різноманітними потребами, на задоволення яких спрямовані думки і дії усіх, хто її оточує. Образ самої дитини в цих піснях є начебто сюжетною

опорою, у той час як діючі особи (а їхні дії у даному випадку обов'язково пов'язані з дитиною) можуть бути різними. Це сон з дрімотою, кіт, шпак, гулі та сама мати. Іншу групу українських колискових складають такі, де панівне місце посідає образ матері, який проявляється і сюжетно, й емоційно. Її думки й турботи про дитину пов'язуються з обставинами власної долі, теперішнього й майбутнього. Творам обох названих груп (особливо другої) властива така емоційна насиченість, яка дозволяє відчутти й збагнути нюанси глибоких і заповітних материнських почуттів. І, нарешті, ще одна група пісень – ті, що сюжетно з образом заколисаної дитини не пов'язані, але їхній зміст спрямований до неї. Такі твори могли становити особливий інтерес для дітей, які починали розуміти окремі поняття і явища [1, с. 65].

Дитячих малих жанрів небагато. Особливості дитячого мислення обмежують використання дітьми мудрувань, афористичних висловів, метафоричних порівнянь тощо. Як і у фольклорі дорослих, дитяча усна творчість має свої сталі словесні формули, що використовуються з певною метою у конкретних ситуаціях. Такими є зокрема примовки – короткі висловлювання, що вживаються дітьми на певних етапах гри чи у повсякденному спілкуванні. Ці формули часто містять відгомін інших жанрів чи навіть давніх культових уявлень. Найчастіше діти використовують лічилки – невеликі віршовані твори, якими визначаються роль і місце у грі кожного з її учасників. Це важливий передетап гри, що полягає у справедливому розподілі ролей серед її учасників. Ще є інші способи призначення ролей (вгадування, в якій руці захований предмет, витягування паличок різної довжини тощо) [3, с. 136].

Велику роль для психологічного розвитку дошкільнят відіграють загадки – алегоричне зображення будь-якого предмета чи явища, загадковий опис якого необхідно відгадати. Пропонуючи дітям загадки, дорослий вчить не тільки вгадувати за істотними ознаками той чи інший предмет, але водночас використовує його найменування в якості вправ для розвитку фонематичного сприйняття: вміння чути певний звук у слові – відгадки, відрізняти від іншого звука, близького за вимовою і звучанням. Відгадування загадок розвиває кмітливість, спостережливість. Діти люблять не тільки відгадувати і загадувати відомі їм загадки, але й складати свої. Вміння скласти свої загадки (охарактеризувати предмет, поставити обов'язкове запитання, знайти відповідне визначення до предмета) розвиває логічне мислення і мову [2].

Не можна вважати ефективною роботу з розвитку мовлення, що заснована лише на запам'ятовуванні малих форм фольклору. Прислів'я та приказки не варто просто заучувати, адже це не допоможе їх активному вживанню у мовленні. Прислів'я треба «вписати в образ» ситуації. Обговорюючи з дітьми зміст прислів'я, обов'язково оберіть ситуацію, у якій ужити це прислів'я буде доречним. Отже, щоб народна мудрість стала зрозумілою дітям, щоб вони використовували її у своєму мовленні без спонукань і нагадувань треба: – створити або використати ситуацію, у якій можна доречно вжити те чи інше прислів'я (приказку); – обговорити цю ситуацію з дітьми, тобто з'ясувати чому так кажуть, хто так міг сказати, коли і у якій ситуації було вжито цей вислів [6, с. 169].

Всі інші види малих фольклорних форм призначені для не тільки дітей раннього дитячого та дошкільного віку, але і їхнє значення для розвитку і виховання дітей є вельми величезною. За допомогою словесних ігор, мовчанок, голосянок, скоромовок та лічилок відбувається мовленнєвий, інтелектуальний, когнітивний розвиток дошкільників.

Література

1. Вовк М., Савчук В. Вплив дитячого фольклору на етнопедагогічний розвиток дітей дошкільного віку. Обрії. 2014. № 1. С. 64-69.
2. Вовк М. Дитячий фольклор – ефективний засіб естетичного виховання дошкільнят. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2012. Вип. 21. С. 128–135.
3. Гоменюк Ю. Дитяча пареміографія як один із фольклорних засобів формування моральних якостей у дітей дошкільного віку. Українознавчі студії. 2012–2013. № 13-14. С. 253–259.
4. Єнгалічева І. Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами малого жанрового фольклору. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2014. Вип. 50. С. 87–91.
5. Стоянова С., Левицька Л. Роль фольклору у психологічному розвитку дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". 2016. № 12. С. 163–165.
6. Черепаня Н. Вплив малих фольклорних жанрів на розвиток мовленнєвих умінь і навичок дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія. 2017. Вип. 1. С. 168–170.

ПАРТНЕРСТВО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ'Ї У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ

Зміст патріотичного виховання вже реалізовано на рівні дошкільної освіти. Головним завданням дитячого садка є виховання дитячої любові до малої та великої батьківщини шляхом зміцнення почуття регіональної, національної та європейської ідентичності. Зміст патріотичного виховання, в більшості програм, влаштовано відповідно до принципу, що ми йдемо від того, що найближче до дитини до того, що далеко і невідомо.

Побудова регіональної освіти на дошкільному рівні не повинно бути складним завданням. Найважливішим елементом є ставлення вчителя. Його відданість і емоційний зв'язок з навколишнім середовищем. Важливо, що вчитель, за своїм ставленням, прикладом і правильним шляхом, може передати дітям сутність сімейних цінностей, красу ландшафту, значення традицій і культурної спадщини. Важливим елементом реалізації змісту патріотичного виховання є відносини в дитячому будинку.

Дитина починає своє пізнання з досвіду найближчих родичів, своєї сім'ї. Батьки першими вводять дитину в прекрасний світ традицій і культури нашого регіону. Від них залежить, чи пробудять вони повагу і любов до навколишнього середовища і регіональні традиції. Тому зміст регіональної освіти має здійснюватися в тісній співпраці з домом дитини. Знання про найближче оточення є вступом до встановлення зв'язку з батьківщиною.

Етимологія слова «патріотизм» має іноземну основу. У латинській мові слово «*patria*» першопочатково означає походження по батькові, від *pater* – «батько», далі – «покоління», «рід», «плем'я», «родина», а в цілому перекладається як вітчизна, батьківщина. Сміслові навантаження слова «*patriots*» у грецькій мові – співвітчизник, земляк. Як бачимо, у цих двох різних древніх мовах поняття патріотизму тотожне, що підтверджує і настільки ж давнє виникнення цього терміна. Згодом він поширився у багатьох інших мовах світу [3, с. 103].

За Великим тлумачним словником сучасної української мови, патріотизм (грец. *paths* – батьківщина) – любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу, готовність для них на жертви й подвиги. За Українським педагогічним словником, патріотизм – одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів [1].

До основних завдань патріотичного виховання дітей дошкільного віку належать: формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста); формування духовно-моральних взаємин; формування любові до культурного спадку свого народу; виховання любові, поваги до своїх національних особливостей; виховання почуття власної гідності як представників свого народу; формування толерантного ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей [2, с. 86].

До особливостей організації патріотичного виховання дітей дошкільного віку відноситься проблема вибору форм і методів реалізації завдань патріотичного виховання дошкільнят як пріоритетного напрямку національної системи виховання. Варто зауважити, що патріотичне виховання дошкільнят включає розвиток любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю Батьківщини; інтерес до національного спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу.

Педагог А. Солонська повинен виховувати почуття любові до Батьківщини на фактах, доступних дітям, і водночас яскравих, використовуючи не абстрактні міркування, а спостереження, художні образи дитячих книжок, картин, пісень і живе, конкретне, образне слово. Необхідно так будувати роботу з дітьми, щоб набути ними знання й висновки, до яких спрямовує їх вихователь, створили систему знань, що відображає наявні предмети та явища з їх основними ознаками та зв'язками [5, с. 13].

Отже, щоб виховати свідомого громадянина й патріота, потрібно сформувати в дитини комплекс відповідних знань, особистісних якостей і рис характеру. А. Курчатова виокремлює такі, про: патріотичну свідомість, громадську відповідальність, ініціативність і активність, готовність працювати на загальний добробут і авторитет Батьківщини; повагу до Конституції, законів Української держави, її правових форм, потребу щодо їх дотримання, високу правосвідомість; досконале знання державної мови, турботу про піднесення її престижу й функціонування в усіх сферах життя та побуту; повагу до батьків і свого родоvodu, до традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього; дисциплінованість, працьовитість, творчість, турботу про екологію та природу; фізичну досконалість, високу естетичну культуру; гуманність, шанобливе ставлення до культури, вірувань, традицій і звичаїв народів, які населяють Україну, високу культуру міжнаціонального спілкування [4, с. 51].

Література

1. Борисова Н. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку. *Таврійський вісник освіти*. 2017. № 1. С. 53–59.
2. Васильєва С. Виховання початків патріотизму в дітей старшого дошкільного віку. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія*. 2015. Вип. 44. С. 84–89.
3. Онопрієнко О. Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*. 2007. № 21. С. 103–110.
4. Курчатова А. Підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства. *Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки*. 2018. Вип. 81(1). С. 174–178.
5. Солонська А., Майгутьяк Н. Формування патріотичних почуттів у старших дошкільників. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка*. 2017. № 2. С. 88–92.

Терлецька К.Я.

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

ПАРТНЕРСТВО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ'Ї У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ

Зміст патріотичного виховання вже реалізовано на рівні дошкільної освіти. Головним завданням дитячого садка є виховання дитячої любові до малої та великої батьківщини шляхом зміцнення почуття регіональної, національної та європейської ідентичності. Зміст патріотичного виховання, в більшості програм, влаштовано відповідно до принципу, що ми йдемо від того, що найближче до дитини до того, що далеко і невідомо.

Побудова регіональної освіти на дошкільному рівні не повинно бути складним завданням. Найважливішим елементом є ставлення вчителя. Його відданість і емоційний зв'язок з навколишнім середовищем. Важливо, що вчитель, за своїм ставленням, прикладом і правильним шляхом, може передати дітям сутність сімейних цінностей, красу ландшафту, значення традицій і культурної спадщини. Важливим елементом реалізації змісту патріотичного виховання є відносини в дитячому будинку.

Дитина починає своє пізнання з досвіду найближчих родичів, своєї сім'ї. Батьки першими вводять дитину в прекрасний світ традицій і культури нашого регіону. Від них залежить, чи пробудять вони повагу і любов до навколишнього середовища і регіональні традиції. Тому зміст регіональної освіти має здійснюватися в тісній співпраці з домом дитини. Знання про найближче оточення є вступом до встановлення зв'язку з батьківщиною.

Етимологія слова «патріотизм» має іноземну основу. У латинській мові слово «patria» першопочатково означає походження по батькові, від pater – «батько», далі – «покоління», «рід», «плем'я», «родина», а в цілому перекладається як вітчизна, батьківщина. Сміслові навантаження слова «patriots» у грецькій мові – співвітчизник, земляк. Як бачимо, у цих двох різних древніх мовах поняття

патріотизму тотожне, що підтверджує і настільки ж давнє виникнення цього терміна. Згодом він поширився у багатьох інших мовах світу [3, с. 103].

За Великим тлумачним словником сучасної української мови, патріотизм (грец. *paths* – батьківщина) – любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народу, готовність для них на жертви й подвиги. За Українським педагогічним словником, патріотизм – одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. Патріотизм виявляється в практичній діяльності, спрямованій на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів [1].

До основних завдань патріотичного виховання дітей дошкільного віку належать: формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста); формування духовно-моральних взаємин; формування любові до культурного спадку свого народу; виховання любові до своїх національних особливостей; виховання почуття власної гідності як представників свого народу; формування толерантного ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів, інших людей [2, с. 86].

До особливостей організації патріотичного виховання дітей дошкільного віку відноситься проблема вибору форм і методів реалізації завдань патріотичного виховання дошкільнят як пріоритетного напрямку національної системи виховання. Варто зауважити, що патріотичне виховання дошкільнят вклучає розвиток любові до Батьківщини, національної самосвідомості й гідності; дбайливе ставлення до рідної мови, культури, традицій; відповідальність за природу рідної країни; потребу зробити свій внесок у долю Батьківщини; інтерес до національного спілкування; прагнення праці на благо рідної країни, її народу.

Педагог А. Солонська повинен виховувати почуття любові до Батьківщини на фактах, доступних дітям, і водночас яскравих, використовуючи не абстрактні міркування, а спостереження, художні образи дитячих книжок, картин, пісень і живе, конкретне, образне слово. Необхідно так будувати роботу з дітьми, щоб набуті ними знання й висновки, до яких спрямовує їх вихователь, становили систему знань, що відображає наявні предмети та явища з їх основними ознаками та зв'язками [5, с. 13].

Отже, щоб виховати свідомого громадянина й патріота, потрібно сформувати в дитини комплекс відповідних знань, особистісних якостей і рис характеру. А. Курчатова виокремлює такі, про: патріотичну свідомість, громадську відповідальність, ініціативність і активність, готовність працювати на загальний добробут і авторитет Батьківщини; повагу до Конституції, законів Української держави, її правових форм, потребу щодо їх дотримання, високу правосвідомість; досконале знання державної мови, турботу про піднесення її престижу й функціонування в усіх сферах життя та побуту; повагу до батьків і свого родоvodu, до традицій та історії рідного народу, усвідомлення своєї належності до нього; дисциплінованість, працьовитість, творчість, турботу про екологію та природу; фізичну досконалість, високу естетичну культуру; гуманність, шанобливе ставлення до культури, вірувань, традицій і звичаїв народів, які населяють Україну, високу культуру міжнародного спілкування [4, с. 51].

Література

6. Борисова Н. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку. *Таврійський вісник освіти*. 2017. № 1. С. 53–59.
7. Васильєва С. Виховання початків патріотизму в дітей старшого дошкільного віку. *Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія*. 2015. Вип. 44. С. 84–89.
8. Онопрієнко О. Патріотичне виховання як науково-педагогічна проблема: понятійний аспект. *Психолого-педагогічні проблеми сільської школи*. 2007. № 21. С. 103–110.
9. Курчатова А. Підготовка майбутніх вихователів до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами краєзнавства. *Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки*. 2018. Вип. 81(1). С. 174–178.
10. Солонська А., Майгуняк Н. Формування патріотичних почуттів у старших дошкільників. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка*. 2017. № 2. С. 88–92.

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У СУЧАСНОМУ МЕДІА-ПРОСТОРІ

Світ медіа представлений такими видами, як телебачення, Інтернет-сайти, преса, фотографія, радіо, різножанрове кіно, комп'ютерні ігри та ін. Кожен з них має функції, розуміти які та використовувати для художньо-естетичного розвитку дитини мають і батьки, і педагоги, і сама дитина. Одним із завдань дошкільної освіти та сімейного виховання ми визначаємо формування у дітей першооснов уявлень про багатство системи засобів масової інформації та комунікації. Адже ідеалізація одного методу, способу, технології, виду медіа завжди обмежує можливості як педагога, так і дитини [2, с. 86].

Впровадження медіа-освіти в Україні було започатковано схваленням постанови Президії Національної академії педагогічних наук України у травні 2010 року Концепції впровадження медіа-освіти в Україні. У системі дошкільної освіти в Україні пріоритетним напрямом розвитку ефективної системи медіа-освіти виступає організація за участю громадських об'єднань і медіа-виробників різних форм для дітей дошкільного віку, батьківської педагогіки для сприяння розвитку медіа-культури і підтримки системи медіа-освіти. Де медіа-культура, на особистісному рівні, означає здатність людини ефективно взаємодіяти із мас-медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі.

У Концепції впровадження медіаосвіти в Україні поняття „медіаосвіта” плумачиться як частина освітнього процесу, яка спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп'ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [4].

Перш ніж перейти до аналізу теоретичних поглядів на проблему взаємодії сучасних дошкільників із медіа-простором, визначимо основні функції медіа-засобів: релаксаційна (відпочинок з телевізором чи іншими медіазасобами); компенсаторна (медіа створюють можливість компенсації дефіциту спілкування); просвітня (як джерело інформації та просвіти); світоглядна (засвоєння широкого спектра соціальних норм і формування ціннісних орієнтацій особистості) [1, с. 51].

Розглянемо більш детально основні медіаресурси, які впливають на прояв творчості у старших дошкільників: використання друкованих періодичних видань; використання аудіовізуальних медіазасобів, серед яких чинне місце займають мультимедіа-технології (графіка, гіпертекст, звук, відео, анімація); Інтернет-технології вихователі можуть використовувати за допомогою web-сайтів, на яких розміщені електронні друковані видання (електронні журнали, електронні дитячі книжки, електронні довідники, картини тощо) та аудіо-, відеотрансляції (відеокліпи, музичні твори, пісні, дитячі кінофільми, мультфільми).

Головним напрямком медіаосвіти у дошкільному віці є: розвиток когнітивних механізмів управління світом власної фантазії, усвідомлення своїх переживань, навчання способів і прийомів самозбереження від продукції, що може давати надмірні враження. Важливо навчити дитину конструктивно відстоювати свої власні медіауподобання в спілкуванні з однолітками, впроваджувати в групі дітей норми поваги до індивідуальних медіапрактик.

Здійснюючи інтеграцію мультимедіаресурсів в педагогічний процес дошкільного закладу, потрібно враховувати наступні педагогічні умови: оптимальна інтеграція мультимедіаресурсів в педагогічний процес дитячого садка, продуманість їх застосування; орієнтованість у використанні мультимедіаресурсів на розширення пізнавального та естетичного „ кругозору” дітей, а не дублювання зміст, що засвоюється традиційними засобами і методами; використання мультимедіаресурсів, логічно інтегрованих в канву освітнього процесу; застосування спеціально розроблених комп'ютерних технологій, що дозволяють реалізувати освітні завдання та враховують вікові можливості дітей; забезпечення активного пізнання і творчого відзеркалення дітьми навколишнього світу, накопичення та удосконалення досвіду пізнання, розвитку творчої і пізнавальної діяльності; організація змістовної та емоційно насиченої взаємодії дорослого і дитини в процесі засвоєння змісту за допомогою комп'ютера [5, с. 126].

Реалізацію програми художньо-естетичного розвитку можуть, за певних педагогічних умов, забезпечити медіа-ресурси (відеофільми, дитяча література, телевізійні програми, дитячі Інтернет-сайти). Серед визначених О. Дроною педагогічних умов наступні: усвідомлення педагогом цінності формування у дітей цілісного та ціннісного уявлення про Світ Медіа; розробка педагогічної програми та адекватної технології введення дитини у Світ Медіа; активне занурення дитини у Світ Медіа (ідентифікація з художником, журналістом, мультиплікатором тощо); ретельний та адекватний, цілевідповідний відбір медіаматеріалу та збагачення ним поліхудожнього, культуровідповідного, особистісно-орієнтованого середовища дошкільного навчального закладу та сім'ї; створення медіа-теки в дошкільному закладі; формування медіа-культури педагога; дозованість діалогів дитини з інформаційним носієм; ігрова форма подачі медіа-матеріалу з обов'язковим обговоренням того, що прослуховується або переглядається; віртуальні подорожі з улюбленим персонажем (З Маленьким Принцом у Світ Краси, у Світ Кольору, до музеїв світу, у майстерню художника тощо) [2, с. 93].

Література

1. Дронова О. Проблема художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку у сучасному медіа-просторі. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. № 13(1). С. 85–95.
2. Аль-Хамадані Н. Вплив медіа-засобів на становлення особистості дитини дошкільного віку. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. № 13(1). С. 50–53.
3. Кондратенко Р. Виховання креативності в старших дошкільників у процесі медіаосвіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. № 13(1). С. 115–120.
4. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні: схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 р., протокол № 17/6-150 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: osvita.mediasapiens.ua
5. Олійник О. Використання медіатехнологій в процесі театральної-ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2013. № 13(1). С. 120–128.

Троценко Д.В.

*аспірант кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»*

КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Стратегія розвитку сучасного українського суспільства в умовах соціально-економічних реформ передбачає потужні зміни у сфері освіти; потребує підвищення вимог до освітньої системи та професійної підготовки фахівців високої кваліфікації. Мета цих змін полягає в підвищенні конкурентоспроможності освіти в Україні, інтеграції в європейський освітній простір.

Вища педагогічна освіта виконує особливу, ключову функцію у формуванні сучасної людини, її інтелектуального та духовного потенціалу. Деякі аспекти модернізації вищої освіти України та зарубіжних країнах досліджувались такими науковцями: В. Сафонова [6], Д. Швець [8], та ін. На їх думку, професійна підготовка сучасних фахівців відповідно до вимог часу є лінією перетину інтересів вищої школи, особистості й суспільства в цілому та ототожнюється сьогодні із якістю їх професійного рівня. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців, у тому числі вчителів фізичної культури було і є одним з основних завдань освітньої системи.

Аналіз літературних джерел свідчить про наявність суттєвих проблем, що стосуються професійної підготовки фахівців. Науковці В. Базилевич [1] та Г. Ковальчук [4] аналізували тлумачення нових явищ та процесів, спираючись лише на досвід минулого та наголошували на віддаленості традиційної системи професійної підготовки фахівців від реалій сучасного світу.

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» [2] стратегічними пріоритетами

розвитку вищої освіти є впровадження різних форм навчання та професійного розвитку майбутніх фахівців на засадах компетентнісного підходу, що спрямовує освітній процес на формування й розвиток базових і предметних компетентностей особистості. Так як компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу, що визначає результати навчання, спираючись на їх описи в термінах компетентностей, та спрямовує освітній процес на формування й розвиток базових і предметних компетентностей особистості.

На думку Р. Тимченко [7] професійна підготовка є сукупністю властивостей суб'єкта діяльності, яка визначає його професійний рівень властивостей як суб'єкта діяльності, професійний рівень компетентності і дозволяє йому демонструвати певну соціальну цінність та відповідати потребам і можливостям ринку праці, а також визначає готовність до діяльності, адекватної здібностям та кваліфікації, здатність нести особисту соціальну і професійну відповідальність за прийняття рішень.

У свою чергу І. Іваній [3] зазначає, що сукупність цілей і педагогічних завдань, змісту, організаційних форм та методів навчальної діяльності студентів, а також ситуацій їх соціально-психологічної взаємодії, що регулюється ціннісно-нормативною системою педагогічної діяльності, системи діагностики процесу підготовки й складає професійний контекст компетентнісно-орієнтованої підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.

Впровадження компетентнісного підходу у сучасному освітньому процесі вимагає підходів до організації навчання, орієнтованих на студента, який повинен вміти шукати, думати, аналізувати, співпрацювати, діяти, адаптуватись.

Відтак, за умов реалізації компетентнісного підходу у вищій освіті інтегрованим показником якості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури є рівень сформованості предметної компетентності. [5].

Отже, актуальним питанням сьогодення в Україні є рівень і якість підготовки майбутніх учителів фізичної культури, які б мали не тільки професійні знання, уміння і навички, а й вирізнялися мобільністю та конкурентоспроможністю. При цьому слід зауважити, що підготовка фахівців полягає в тому, щоб забезпечити студентів відповідною кваліфікацією і знаннями, адекватними вимогам часу, індивідуальним потребам особистості та запитам сучасного ринку праці. В цих умовах предметна компетентність майбутнього фахівця стає основним системоутворювальним фактором, що визначає його підхід до виконання практичних завдань формування здорового і освіченого підростаючого покоління. Адже предметна компетентність є особливим критерієм, який характеризує рівень професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури.

Література:

1. Базилевич В. Інтелектуалізація та індивідуалізація – основа формування нової парадигми класичної університетської освіти в галузі економіки і управління в контексті Болонського процесу. *Вища школа*. 2005. № 6. С. 28–47.
2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. Верховна Рада України. [URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18](http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18) (дата звернення 03. 11. 2018).
3. Іваній І. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя фізичної культури. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць. 2013. № 1. С. 42-46
4. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті : навч. посіб. ; 2–ге вид., доп. Київ : КНЕУ, 2005. 298 с.
5. Максимова Л. П. Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис.... канд. пед. наук : 13.00.04. Кременчук, 2015. 296 с.
6. Сафонова В. Є. Інноваційні основи макроекономічного прогнозування розвитку системи вищої освіти України : дис.... канд. екон. наук : 08.01.01 / Ін-т вищ. освіти АПН України. К., 2006. 236 с.
7. Тимченко Р. В. Формування фахових компетентностей майбутніх магістрів з фінансів і кредиту у процесі вивчення економічних дисциплін: дис... канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмельницький, 2018. 257 с.
8. Швець Д. Є. Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04. Запоріжжя, 2004. 177 с.

ВИКОРИСТАННЯ НАДБАНЬ РОДИННОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ

У народній педагогіці є ціла низка відповідних принципів, що ними керувалися споконвіків наші прадіди у вихованні дітей: гуманізм, зв'язок виховання з життям, виховання у праці, систематичність виховання, єдність вимог з боку дорослих, повага до дитини, врахування вікових та індивідуальних особливостей, поєднання педагогічного керівництва з розвитком самостійності та ініціативи дітей. Ці принципи не втратили актуальності і нині та можуть успішно використовуватись, так само, як і методи традиційного народного виховання. Це і організація практичного морального досвіду, оцінка дорослими вчинків дітей, осуд, використання позитивного прикладу, роз'яснення, переконання, бесіда, заохочення, покарання.

На увагу заслуговують і такі прийоми виховання дітей у традиційній українській родині, як: цікава розповідь про повчальний приклад із життя людей, мудра порада, показ, тренування, нагадування, вживання афористичних висловів, виконання різних доручень, навіювання. На перше місце серед них народна педагогіка ставить, звичайно, нагромадження практичного досвіду правильної моральної поведінки. Саме через практичні дії засвоюються правила поведінки в сім'ї і поза нею, серед інших людей, у колективі ровесників. Дитина звикає поводитися згідно з нормами народної моралі, поважати дорослих, активно працювати [2, с. 3].

Саме сім'я джерел наслідування соціальної поведінки з перших років життя. У зв'язку із цим деякі вчені (В. Ковнер, Л. Левченко, В. Кузьменко, І. Таран) вказують на взаємозв'язок складу сім'ї, її моральних норм, ціннісних орієнтацій, характеру відносин між членами родини, психологічного клімату з її виховними можливостями. Усвідомлення батьками цієї функції може сприяти не лише становленню повноцінної особистості дошкільника, а бути дієвим поштовхом до позитивних змін в усій системі сімейних відносин, збагачення самоосвіти та самовиховання.

Однак, на думку І. Таран, сьогодні українська сім'я досить часто не має змоги належним чином реалізувати виховну функцію через низку об'єктивних і суб'єктивних чинників (економічну кризу, зміну умов життя, переоцінку суспільних та особистісних цінностей, конфліктні стосунки подружжя, порушення емоційних зв'язків між батьками й дитиною), що зрештою призводить до серйозних порушень особистісного розвитку дитини [4, с. 221].

М. Зінов'єва виділяє чотири основних стилі батьківського виховання та їхній вплив на картину світу дитини:

- 1) стиль батьківського виховання дітей, який надає перевагу творчому облаштуванню світу;
- 2) стиль батьківського виховання дітей, який надає перевагу пасивному очікуванню у сприятливому світі;
- 3) стиль батьківського виховання дітей, який надає перевагу агресивно-наступальній зміні світу;
- 4) стиль батьківського виховання дітей, який надає перевагу захисту від агресивного світу [1, с. 27]

У кожному психологічному віці є характеристики сім'ї, що мають для дитини більш важливе значення. Образ сім'ї у дітей дошкільного віку містить симбіоз уявлень про нормативну (ідеальну) родину та використаних із особистого досвіду знань та відчуттів про власну сім'ю. Особливості такого образу полягають у тому, що дитина вважає своєю родиною тих, хто виконує певну діяльність, при цьому не пов'язані будь-якими відносинами, а об'єднані загальним простором (кімнатою або будинком) та зовнішніми проявами. У дошкільнят, з одного боку, немає образу поганої сім'ї, а з іншого – причину сімейних неприємностей дитина-дошкільник бачить у зовнішніх перешкодах, що заважають звичайному, традиційному виконанню членами сім'ї певної діяльності [5, с. 8].

У функціонуванні української сучасної сім'ї виділяють наступні тенденції: все більшого розвитку набуває неповна і позашлюбна сім'я; багато чоловіків і жінок свідомо не вступають у шлюб, а задоволення потреби в коханні пов'язують із пошуком сексуального партнера, а не створенням сім'ї; дошлюбна поведінка молоді характеризується активними сексуальними пробами на фоні недостатньої психосексуальної обізнаності; зростає кількість молодих сімей, основним мотивом закінчення шлюбів яких було «народження дитини», проте значна доля таких сімей розпадається протягом трьох років; серед мотивів вступу в шлюб у молоді домінують раціональний і матеріальний розрахунок; сучасні сім'ї

беручи шлюб стійко орієнтовані на малодітну сім'ю; сучасні сім'ї не здатні самостійно долати труднощі і переборювати кризові періоди; сучасна сім'я характеризується дезінтегрованою і незахищеною її членів перед зовнішніми факторами; середню сучасну сім'ю відрізняє: закритість, консервативність, дисгармонійність, корпоративність у відносинах. [3, с. 363]

Проблема сімейного виховання дітей у різних авторів набуває різного звучання. Це може бути проблема батьківсько-дитячих взаємин, коли на першому місці – особистість дитини, впливи, яких вона зазнала, внутрішні переживання й «характеротвірні» наслідки. В інших випадках у центрі уваги дослідника – фігура батьків, їхня провідна роль у взаємодії, труднощі, які в них виникають. Виховання розглядається як взаємодія, спільна, загальна, взаємна діяльність щодо зміни обставин життя, власної особистості і, як наслідок, особистості іншої людини. Виховуючи дітей, батьки повинні почати з себе, зі зміни свого сприйняття дитини як недосконалого «зразка» людини. Тільки шанобливе, довірливе, з певною мірою відповідальності виховання може привести до оптимального формування особистості дитини.

Література

1. Зиновьева М. Влияние стиля родительского воспитания на развитие предпосылок мировоззрения у детей дошкольного возраст: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2001. 199 с.
2. Ковнер В. Використання надбань родинної педагогіки у вихованні дошкільників. *Наукові записки Ніжнеського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки*. 2012. № 5. С. 113–116.
3. Машовець М. Міжособистісне спілкування в сім'ї як показник щасливого буття дитини. *Молодий вчений*. 2017. № 11. С. 362–365.
4. Таран І. Особливості образу сім'ї в дітей дошкільного віку. *Психологічні перспективи*. 2013. Вип. 21. С. 220–228.
5. Шелестова Л. Вплив сім'ї н формування картини світу дошкільника. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*. 2015. № 7. С. 5–9.

Турок М.І.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

ВИХОВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ В УМОВАХ ЗДО

Креативність – це здатність ефективно вирішувати завдання і проблеми. Вона проявляється гнучким мисленням і готовністю до нових викликів. Людина, що мислить творчо, може пристосуватися до кожної ситуації. Творчі навички мислення можуть бути вивчені, тому що, на відміну від деяких думок, творчість є придбаною, а не вродженою якістю. За допомогою відповідних методів і вправ ми можемо розвивати власну творчість. Навіть люди, які мають природні схильності, все ще повинні розвиватися і практикувати свої навички, щоб вони не зникали. Абстрактне мислення є одним з ключових питань, пов'язаних з психічним розвитком людини. Тому варто від самого раннього віку піклуватися про її відповідну формування.

Як показують наукові дослідження В. Антонішиної, С. Лозинської, В. Маршицької, О. Чепур, креативність виявляють приблизно з п'ятого року життя, але це зовсім не означає, що до цього моменту її не слід розвивати. Навпаки, чим раніше дитину навчають спостерігати, пояснювати незвичайне, дивуватися оточуючими явищами, предметами, експериментувати, тим ґрунтовніше підготують її до прояву креативності. Креативність багато в чому визначається вмінням по-різному висловлювати свої почуття та уявлення про навколишній світ. Для цього слід навчити дитину бачити предмет з різних боків, уміти враховуючи різні ознаки предмета створювати образ. Необхідно, щоб дитина не тільки вільно фантазувала, а й спрямовувала свою фантазію, креативність на вирішення різноманітних завдань [6, с. 203].

Важливим складником креативності є такий психічний процес, як уява, сутність якої полягає у створенні образів на основі попереднього досвіду суб'єкта. Л. Виготський вважав, що основою творчої діяльності та уяви є рекомбінація життєвого досвіду. Психолог виділяв два види діяльності людини: 1) репродуктивну, що полягає у відтворенні відомих прийомів поведінки та вражень, що запам'яталися;

2) комбiнуючу (або творчу) дiяльнiсть, якою виступає уява. Як зазначав дослiдник, все, створене уявою, завжди будується з елементiв, що запозиченi з дiйсностi та утримуються у минулому досвiдi людини. Тому педагогiчним завданням, на його думку, є розширення досвiду дитини, що є матерiалом для розвитку фантазiї [2].

У дитини старшого дошкiльного вiку продовжують розвиватися пiзнавальнi процеси. Поряд iз наочнo-образним з'являється словесно-логiчне мислення, збагачується увага, вона набуває стiйкостi та довiльностi, вiдбувається перехiд вiд мимовiльного до довiльного запам'ятовування iнформацiї, зростає образнiсть уяви, її цiлеспрямованiсть. Спостерiгається процес становлення вольових якостей особистостi. Саме у цьому вiцi дослiдники вiдмiчають поживалення процесiв творення дитиною знакiв та символiв. У старшого дошкiльника активно розвивається творча уява, дитина накопичує досвiд взаємодiї з довкiллям у його фiзичних та соцiальних аспектах [4].

Можна вважати, що в дитини розвиненi креативнi здiбностi, якщо вона: легко й охоче генерує конструктивнi iдеї; здатна самостiйно апробувати й застосовувати iдеї; звичайно аналізувати свої дiї, прогнозувати їх наслiдки; уникати одноманiтного манiпулювання, урiзноманiтнює пошуки способiв розв'язання; нiколи не кидає розпочате на пiвдорозi, переважно самостiйно долає труднощi; умiє зважено ризикувати; самостiйно приймає рiшення в непевних ситуацiях; реалiстично оцiнює результат своєї дiяльностi, об'єктивно оцiнює докладенi зусилля; прагне виявити оригiнальнiсть, має схильнiсть репродукувати зразок; може дати нову назву вiдомiй картинi; може фантастично поєднати несумiсне [6, с. 28].

Вихователi ЗДО працюють на далеку перспективу, i мають зробити все можливе, щоб iз вихованцiв вирости повноцiннi громадяни України. Пропонуємо деякi методи, форми i прийоми роботи з розвитку креативностi дiтей дошкiльного вiку на рiзних заняттях iз власного досвiду. Так, якомога частiше слiд застосовувати такi методи навчання: проблемний виклад матерiалу – метод, коли вихователь не дає дiтям готовi знання, а змушує їх подумати над поставленою проблемою, знайти вiдповiдi на запитання; дослiдницький метод роботи, який дозволяє дiтям практичним шляхом знаходити iстину; частково-пошуковий, коли педагог дає певнi тлумачення одного питання, серед яких дiтям слiд знайти єдино правильну вiдповiдь; мозковий штурм, емпатiя, що спираються на нелогiчнi дiї, якi слiд обмiркувати i зробити правильний висновок; проблемно-пошуковий метод, що полягає в пошуку розв'язань поставлених проблем; метод проекту, коли дiти ставлять перед собою мету, розраховану на близький результат, знаходять шляхи її досягнення; метод придумування – спiсiб створення невідомого ранiше продукту за результатами їх певних дiй; метод «Якби...», коли дiтям пропонується скласти опис того, що вiдбудеться, якщо у творi щось змiниться; метод гiперболiзацiї, коли збiльшується чи зменшується об'єкт пiзнання; аглютинацiя – поєднання непосредованого в реальному життi [5].

Правильнi батькiвськi вiдносини сприяють розвитку iнших тенденцiй у поведiнцi дитини: задоволення результатами власної роботи, наполегливiсть, винахiдливiсть, iнновацiї, готовнiсть спробувати щось нове. Дiти, якi виховуються в сiм'ях з правильним батькiвським ставленням, звичайно представляють реалiстичний стиль вираження. Вони швидко розробляють схему, характерну для дошкiльного вiку: жовте сонце, блакитне небо, зелену траву. Малюнки вiдображають реальнiсть дитини, рiзноманiтнi, пропорцiйнi, барвистi, але в них немає фантастичних елементiв.

Дiти дуже цiкави за природою, тому варто знати, як добре використовувати потенцiал, який генерується. Немає специфiчного способу розвитку творчостi у дiтей, але є багато методiв, якi, безумовно, допоможуть у цьому. Сучасна освiта все частiше вiддаляється вiд жорстких навчальних планiв i акцентується на фiксацiї правил, тiльки для творчих вправ. З таких предметiв, як математика, творче мислення з логiчними завданнями можна успiшно поєднувати. Дiти ефективно активiзуються вчителями для творчих дiй. За допомогою цiкавих вправ дiти виходять за рамки мислення i завдяки цьому в головах створюються багато надихаючих iдеї.

Лiтература

1. Антонiшина В. Структурний аналіз креативностi дiтей старшого дошкiльного вiку. *Науковi працi Чорноморського державного унiверситету iменi Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академiя». Серiя: Педагогiка.* 2011. Т. 173. Вип. 161. С. 76–79.
2. Выготский Л. Воображение и творчество в детском возрасте: психол. очерк; Кн. для учителя. 3-е изд. Москва: Просвещение, 1991. 93 с.
3. Лозинська С., Фалько В. Теоретичнi основи дослiдження розвитку креативностi у дошкiльникiв як особистiсної здатностi до творчостi. *Молодий вчений.* 2018. № 8(1). С. 162–165.

4. Маршицька В., Орлова Г. Теоретичні основи формування креативності у дітей старшого дошкільного віку. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*. 2015. Вип. 19(1). С. 363–372.
5. Присяжнюк Ж. Методи і прийоми розвитку креативності дітей дошкільного віку. *Таврійський вісник освіти*. 2013. № 3. С. 96–101.
6. Чепур О. Творча лінія розвитку в різних видах дитячої діяльності. *Психолог дошкільня*. 2016. № 2. С. 2–38.

Шамонова Г.С.

методист

Міський центр позашкільної роботи (м. Маріуполь)

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НОВИЙ ПІДХІД ДО ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ 5 – 7 РОКІВ З ПРИРОДОЮ

Сучасні освітні технології навчання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку передбачають різні варіанти включення у пошукову практику. Проведення опитів вимагає спеціальних знань, умінь та навичок. І вихованців потрібно цілеспрямовано навчати, давати знання, привчати спостерігати за навколишнім середовищем.

Поступово кожна дитина повинна зрозуміти, що результати своїх досліджень потрібно розповісти та захистити. Для того, педагог привчає дітей слухати інші доповіді та ставити запитання.

Організація роботи на заняттях йде за трьома напрямками:

1. Жива природа (різноманіття живих організмів як пристосування до навколишнього середовища);
2. нежива природа (повітря, вода, ґрунт і ін.);
3. людина (рукотворний світ, перетворення предметів).

Мені дуже хочеться сформувати у вихованців дитячого креативно – пізнавального центру «Уверенный старт», які навчаються у Міському центрі позашкільної роботи міста Маріуполя, інтерес до навчання та досягати високих результатів. Тому, я придумала впроваджувати в заняття командну роботу та дослідницькі технології. Пропоную досліди і експерименти проводити не окремим заняттям, а включати в інтегроване заняття.

Хочу запропонувати фрагмент інтегрованого заняття, з навчання грамоти, розвитку мовлення, дослідницької технології. Такі заняття можна проводити з дітьми дошкільного віку та учнями початкових класів.

Тема: Звук [ч], буква Ч. Склад як мінімальна одиниця мови.

Мета:

- розвивати фонематичний слух;
- виділити характерні особливості звуку [ч], уточнити його артикуляцію;
- виховувати вміння слухати мову дорослого і один одного, працювати протягом всього заняття;
- формувати вміння працювати командами;
- вчити розуміти навчальне завдання і виконувати його самостійно;
- формувати навик самоконтролю і самооцінки.

Освітні завдання

1. Вчити працювати по мнемо - таблицям.
2. Дати уявлення про дощового черв'яка.
3. Навчати навичкам читання.
4. Проводити дослідження ґрунту.
5. Вчити складати оповідь про дощового черв'яка.
6. Вчити складати загадки за допомогою мнемо – таблиці.
7. Заохотити дітей навчати та розмовляти українською мовою.

Розвиваючі завдання.

1. Розвивати творчу активність дітей.
2. Розвивати монологічну і діалогічну мову.
3. Розвивати навички навчальної діяльності.

Виховні завдання

1. Виховувати дбайливе ставлення до природи;
2. Виховувати бажання пізнавати нове.

Хід заняття

Організаційний момент.

Привітання. Повторення опорних знаків («знак я», «знак хор»).

- Чому б ви хотіли сьогодні навчитися, будь що пограти?

- Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про звуки, проводити досліди.

Пізнавальна діяльність.

- З якою буквою познайомилися на минулому занятті? Назвіть слова на цю букву.

Гра із звуковим чоловічком.

Звуковичок показує картки: чемодан, черевики, чайник, чашка, м'яч.

Який звук повторюється в цих словах?

Показ артикуляції звуку ч.

Звук ч позначаємо буквою «Ч».

Які предмети нагадує ця буква?

Показуємо букву на пальчиках.

Співаємо пісеньку про букву ч.

Фізхвилинка. Проводить капітан команди на сцені, перед колективом дітей.

Перетворювальна діяльність.

Ігрова вправа «Порахуй склади».

- Діти, назвіть словами живі і неживі предмети, визначте кількість складів (чапля, чашка, черепаха).
Як визначити кількість складів?

Ігрова вправа «Електрона пошта» (вправа виконується командами).

На столі у кожної команди конверт з малюнками. Команда відбирає малюнки, які починаються на букву ч та відсилає звуковому чоловічку. Капітан команди підводить підсумок роботи своєї команди.

- На минулому занятті ми проводили досліди з ґрунтом.

- Що таке ґрунт?

- З чого складається ґрунт?

- Хто живе в ґрунті?

- Відгадайте загадку: про кого ми будемо зараз говорити?

- Що ви знаєте про дощового черв'яка?

Складання повідомлення по мнемоні - таблиці про черв'яка. [3].

1. Де мешкає дощовий черв'як? Чому черв'яка називають дощовим?

2. Звідки беруться дощові черв'яки?

3. Він короткий або довгий?

4. Якого кольору дощовий черв'як?

5. Чим харчується?

6. Шкідливий або корисний? Яка користь від дощового черв'яка?

7. На вашу думку: потрібні лі дощові черв'яки?

8. Якщо ви побачите дощового черв'яка, якими будуть ваші дії?

Досвід 1. Як ви думаєте, чи є в ґрунті повітря?

Досвід 2. Чи є в ґрунті вода?

Підсумок. Що нового сьогодні дізналися? Що було легким, важким? З якою літерою познайомилися? Про що цікаве ви розповісте своїм батькам та друзям, коли повернетесь додому?

Заняття 2

Хочу запропонувати до Вашої уваги ще фрагмент інтегрованого заняття з навчання грамоти, розвитку мовлення, дослідницької технології.

Мета:

- розвивати фонематичний слух;

- виділити характерні особливості звуків [л, л'], уточнити його артикуляцію;

- виховувати вміння слухати мову дорослого і один одного, працювати протягом всього заняття;

- формувати вміння працювати командами. По 4 дитини в кожній команді;
- вчити розуміти навчальне завдання і виконувати його самостійно;
- формувати навик самоконтролю і самооцінки;
- надати сучасні наукові знання про флору і фауну України.

Задачі заняття вказані вище за текстом.

Хід заняття

Організаційний момент.

Привітання.

Пізнавальна діяльність.

- Сьогодні на занятті ми будемо продовжувати вчитися слухати звуки нашої мови, розповідати про звуки, замальовувати схемами слова, проводити досліди.

Ігрова вправа із звуковими чоловічками.

Звукові чоловічки показують картки: лелека, ліса, лимон, малина.

Які звуки повторюються в цих словах?

Ігрова вправа «Віддай слово звуковому чоловічку» (вправа виконується командами на килиму).

Мета: формування навичок фонетичного аналізу.

Педагог кожній команді роздає малюнки. (Діти працюють командами по чотири дитини). Діти вибирають тільки ті малюнки, назва яких має звуки [л,л'] та віддають малюнки звуковим чоловічкам.

Капітан команди підводить підсумок роботи своєї команди. [2].

Відгадування загадки про лелеку.

Складання повідомлення по мнемо - таблиці про лелеку. [3].

1. Лелека дикий чи домашній птах?
2. Зимуючий чи перелітний?
3. Де живе?
4. Чим харчується?
5. Який має дзьоб?
6. Яку користь приносить навколишньому середовищу?

Вправа «У кого які дзьоби?» [1].

Мета: встановити залежність між характером харчування і деякими особливостями зовнішнього виду птахів.

Матеріали: щільна грудка землі, муляжі дзьобів з різних матеріалів, ємність з водою, дрібні, легкі камінчики, кора дерев, зерно.

Хід вправи

Діти – «птахи» вибирають ніж хочуть харчуватися, підбирають за розміром, формою, міцністю дзьоба (з паперу, дерева, картону, металу, пластмаси), добивають собі їжу за допомогою дзьоба. Розповідають, чому обрали саме такий дзьоб (наприклад, лелеці потрібен довгий, щоб дістати з води корм; тонкий і короткий комахоїдним птахам).

- Як лелека видобуває їжу?
- Що їй допомагає видобувати їжу?

Підсумок. Що нового сьогодні дізналися? Про що цікаве ви розповісте своїм батькам та друзям, коли повернетесь додому?

Результативність науково – дослідної діяльності полягає в тому, що діти:

- самостійно знаходять альтернативні шляхи пошуку;
- навчаються висловлювати ідеї;
- намагаються самостійно розв'язувати проблему;
- підвищується інтерес до навчання.

Пропоновані форми педагогічної роботи забезпечують особистісно – орієнтовану взаємодію дорослого з дитиною (разом, на рівних, як партнерів), створюючи особливу атмосферу, яка дозволить кожній дитині реалізувати свою пізнавальну активність.

Література

1. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. / О. В. Дыбина (отв. ред.). – М.: ТЦ «Сфера», 2001 - С. 64 - 65.

2. Шамонова Г. С. Використання командної роботи на заняттях з дітьми 5 – 6 років. / Г. С. Шамонова // Четвертий конгрес освітян Донеччини: Виставка новаторських практик. Дизайн нової української школи, м. Маріуполь, серпень 2018 року. – с. 27 – 31.

3. Копилова О. П., Ткаченко В. М. Використання символів у роботі з дошкільниками. Старша група / О. П. Копилова, В. М. Ткаченко. – Х.: Вид – во «Ранок», 2010. – С. 119, 121.

Шинкаренко Ю.В.

студент Інституту Філології

Київського Університету імені Бориса Грінченка

PARTIAL VS FULL IMMERSION. CHALLENGES IN SELECTING APPROPRIATE CLIL MODEL FOR PRIMARY, SECONDARY AND HIGH SCHOOLS

CLIL (Content and Language Integrated Learning) has steadily gained popularity in countries with official and several regional languages. CLIL proved itself an effective teaching methodology in Estonia, Latvia, Spain, Switzerland, Finland and a lot of other countries around the world. However, one of the biggest challenges for a CLIL teacher remains the degree of immersion, especially taking into consideration age, language level, social and cultural background of the students. Choosing a wrong immersion strategy, CLIL teacher can end up having students with low performance in his class. Hence, there is a big necessity to take a closer look at this problem.

Immersion programs are oriented towards functional bilingualism or in some contexts even functional multilingualism and bi/multiliteracy, which consists of native-like proficiency in the regional language and high proficiency in the immersion language and additional languages introduced within the program, as well as academic skills in the languages involved [4].

According to Hamers and Blanc, there are 3 main types of immersion programs: 1) Early total immersion. Time devoted to instruction in L1 gradually diminishes and can make up to 50 % by the end of the elementary school. 2) Early partial immersion. Instruction in the classroom is held in L1 and L2 (50 % / 50%). 3) Late immersion, commonly used at high school where 70-85 % of instruction is held in L2 and 15-30 % in L1 [2].

However, as can be seen from the above-mentioned classification, no clear recommendation is given as to when to use each type of immersion program. Considering the fact that first 5-6 years of life are extremely crucial in forming language skills, it is beneficial for CLIL teacher to use either early partial immersion or late immersion strategy on a pre-school or elementary school level. In our opinion, early total immersion strategy might be very complicated to implement, because a child has to listen, read, speak and write in L1 24/7, which is practically impossible unless CLIL teacher works as a home-based private tutor, consequently, L2 will always interfere with L1. Hence, it is wise to gradually increase the time of instruction in L1 from 10% on the pre-school level to 15-20 % by the end of elementary school.

If we take Canada secondary education system as an example, the majority of schools follow late immersion strategy. This means that the amount of exposure to the local and foreign language is far from comparable. In fact, CLIL programs endeavor to develop the language skills of students who have had traditional foreign language teaching throughout their primary education [3].

Some of the CLIL models found at secondary level place fairly high demands on cognition, and need to be designed with carefully integrated principles [1]. We think that students need to have at least an intermediate level of L1 before entering secondary school. CLIL teacher has to pay special attention to cooperation with parents to make sure there are no gaps in knowledge. This is especially vital by the end of the secondary school since CLIL classes at high school are more complicated and require advanced grammar skills, comprehensive vocabulary, understanding of specific terms and key definitions from students if we take STEM subjects for example.

Hence, CLIL teacher has to deliberately select appropriate immersion model basing on students' level of language, cognitive skills, age and cultural background. Insufficient language skills can lead to low performance in the subject, therefore, the main focus in CLIL class should be made on language skills with gradually increasing content proportion.

References:

1. Coyle, Hood, Marsh (2010): Do Coyle, Philip Hood, David Marsh, CLIL Content and Language Integrated Learning, Cambridge: Cambridge University Press.
2. Hamers, J.F. and Blanc, N. (1989) Bilinguality and Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Lasagabaster, David & Manuel Sierra, Juan. (2009). Immersion and CLIL in English: More differences than similarities. *Elt Journal*, № 63 (4).
4. Nikula, Tarja & Mård-Miettinen, Karita. (2014). Language learning in immersion and CLIL classrooms.

Цісінська І.М.,

магістр дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Дошкільна освіта сьогодні зазнає суттєвих змін, наслідком яких стають як позитивні тенденції в його розвитку, так і проблеми, які потребують якнайшвидшого вирішення: забезпечення якості освіти, залучення соціально-педагогічних сил, орієнтованих на придбання вихованцями комплексу ключових компетенцій: соціальних, полікультурних, мовних, інформаційних. На науково-методичному рівні проблема визначається тим, що в сучасній науці і практиці малодослідженим залишається питання соціально-педагогічного партнерства як потенціалу розвитку освітнього середовища ЗДО, який включає в себе ряд важливих аспектів, таких як формування і широке використання нових варіантів методичного забезпечення діяльності ЗДО, розробка інтегрованих програм і технологій, інтенсифікація психологічного супроводу освітнього процесу.

Методи управління у роботі ЗДО систематизовано і узагальнено у три групи: організаційно-розпорядчі (адміністративні), соціально-психологічні та економічні. Організаційно-розпорядчі методи управління реалізуються шляхом регламентації діяльності виконавців, її нормування та інструктування через постанови, вказівки, інструкції, розпорядження, накази і вимоги. Завдяки цієї групи методів керівником здійснюється підбір, розстановка і виховання кадрів; розробляються і впроваджуються посадові інструкції; підтримується внутрішній розпорядок і дисципліна; створюються умови для вимогливості керівника і особистої відповідальності кожного працівника ЗДО [6, с. 66].

Соціально-психологічна група методів управління спрямовують колектив на креативність, на активізацію діяльності кожного члена колективу через матеріальне і моральне стимулювання. До цієї групи методів відносяться: вимогливе, але коректне, розпорядження, прохання, побажання, переконання, подяки, власний приклад керівника ЗДО, врахування людського фактору. До цієї групи відносяться методи суспільного впливу, що реалізуються шляхом залучення до управління працівників ЗДО, колективного обговорення основних проблем закладу і можливостей їх вирішення [4]. Аналіз практичного застосування в управлінській діяльності методів цієї групи доводить, що вони сприяють формуванню у кожного члена колективу позитивного відношення до обов'язків, почуття відповідальності, забезпеченню свободи особистості кожного суб'єкта навчального процесу і розвитку в колективі здорової конкуренції.

Економічні методи управління на рівні держави і ЗДО. Відзначаємо, що ці методи мають реалізовуватися шляхом втілення в управлінську аксіому важливого принципу: від кожного за здібностями – кожному по праці, що в освітянському просторі у повному обсязі, вважаємо, досягти неможливо. Для керівника ЗДО використання економічних важелів досить серйозна справа, оскільки відзначення має бути справедливим і чесним відповідно до результативності праці. Переоцінка і недооцінка заслуг кожного приводять до порушення стабільності у колективі [6, с. 66].

Запропонована І. Дичківською управлінська модель базується на підходах до управління, які змінюють зміст традиційного поняття «керівництво», суть якого полягає в створенні єдиного розвивального простору педагогічного процесу для його учасників. Функція керівництва реалізується

через колективні, групові, індивідуальні форми, при цьому керівник повинен ставити собі за мету здійснення впливу на поведінку педагогів для мотивації їх на досягнення спільної мети. Управління педагогічним процесом здійснюється в конкретних умовах на основі системних компонентів, які визначають можливості суб'єкта і стан об'єкта управління. Ці умови включають: професійну компетентність керівників і педагогів; особистісно-зорієнтовану спрямованість педагогічного процесу, використання нових управлінських технологій, що забезпечують створення розвивального середовища для педагогів і вихованців; координацію управлінських дій керівників і педагогів; мотивованість і орієнтацію педагогічного колективу дошкільного навчального закладу на досягнення запланованого результату; проектування як спосіб інноваційної діяльності [1, с. 114].

Управління навчальним закладом – це цілеспрямована, активна взаємодія керівника з іншими учасниками освітнього процесу з метою забезпечення координації зусиль щодо оптимального функціонування установи та переведення її на більш якісний рівень. Ефективність здійснення управлінської діяльності значною мірою залежить від рівня сформованості організаційної культури керівника [3]. У визначенні сутності терміна «організаційна культура керівника» ми спиралися на дослідження, присвячені управлінській культурі керівника навчального закладу. Вивчення основних напрямів досліджень означеної проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці дозволило з'ясувати, що поняття управлінської культури керівника навчального закладу немає однозначного тлумачення [5, с. 134].

У ході аналізу наукової літератури ми з'ясували функції, які має виконувати керівник дошкільного навчального закладу: планування – визначення стратегічних і тактичних цілей управління діяльністю навчального закладу, основних і допоміжних завдань, усіх дій і заходів, необхідних для досягнення цілей; організація – створення структури, що дає можливість педагогічному колективу ефективно працювати для досягнення поставлених стратегічних і тактичних цілей при заданих обмеженнях ресурсів (часових, інформаційних, фінансово-матеріальних, людських, емоційно-психологічних тощо), забезпечує чітку взаємодію між підрозділами закладу та його працівниками; мотивація – вплив керівника навчального закладу на підлеглих, спонукання педагогічного колективу до діяльності з досягнення поставлених цілей; контроль – визначення того, наскільки реалізуються цілі, поставлені перед навчальним закладом на етапі планування [5, с. 136].

Сьогодні науковці виділяють управлінську діяльність як самостійний вид професійної діяльності сучасного вихователя, метою якого є здійснення оптимального управління процесом навчання у разі максимального розкриття, розвитку творчих можливостей та здібностей кожного учасника освітнього процесу. Отже, опираючись на дослідження науковців, управлінську компетентність вихователя ЗДО можна представити як інтегральну багаторівневу професійну характеристику особистості та діяльності педагога, що базується на результативному професійному досвіді, відображає системний рівень функціонування управлінських, методологічних, методичних і дослідницьких знань, умінь, досвіду, мотивації і готовності до творчої самореалізації в науково-методичній і педагогічній діяльності загалом.

Література

1. Дичківська І. Принципи управління інноваційними процесами у дошкільних навчальних закладах. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки*. 2012. № 22(1). С. 110–117.
2. Зайченко О. Управління дошкільним навчальним закладом у сучасних умовах. *Нова педагогічна думка*. 2010. № 1. С. 55–57.
3. Корнещук В., Полянцева К. Управління закладом освіти та шляхи його вдосконалення. *Наука і освіта*. 2012. № 1. С. 27–29.
4. Махія Т. Зміст, форми і методи роботи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації. *Нова педагогічна думка*. 2013. № 3. С. 91–96.
5. Новгородська Ю. Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності. *Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки*. 2014. № 2. С. 133–137.
6. Пісоцька Л. Сучасні методи управління в контексті діяльності керівника дошкільного навчального закладу. *Гірська школа Українських Карпат*. 2013. № 8–9. С. 64–66.

ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ РЕФОРМИ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Результати проведеного дослідження [1], аналіз наукових праць Т. Курило [2], Т. Вільчик [3] та існуюча юридична практика в Україні (на основі аналізу Звіту [4]), дають можливість стверджувати, що в даний час реформування, модернізація та наближення до кращих юридичних практик європейських країн Україна та Європейський Союз (надалі – ЄС) досягли політичного консенсусу щодо приєднання до ряду ініціатив ЄС, зокрема – створення дієвого (практичного) організаційно-правового механізму захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні і вирішення комплексу системних проблемних питань (аспектів) у зазначеній сфері. Важливим у цьому контексті (особливо в стратегічному напрямі) є виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії з прав людини (на шляху до вступу до Європейського Союзу), затвердженої Указом Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015 [5].

Поряд з тим, переходячи до окремих частин цього аспекту дослідження, потрібно підкреслити, що згідно конституційних змін, які набули чинності 30.09.2016 р. [6], представництво осіб в суді, а також захист від кримінального обвинувачення, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 131-2 Конституції України, здійснюватиметься виключно адвокатами згідно такого плану дій [6]:

- 1) з 01.01.2017 р. – у Верховному Суді та судах касаційної інстанції;
- 2) з 01.01.2018 р. – у судах апеляційної інстанції;
- 3) з 01.01.2019 р. – у судах першої інстанції.

Що стосується представництва будь-яких органів державної влади і/або органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами та/або адвокатами, то воно здійснюватиметься з 01.01.2020 р. [6].

Водночас встановлено, що в окремих випадках (до набрання чинності всіх конституційних змін у перехідний період [6]) для отримання права на заняття діяльністю, щоб здійснювати представництво в судах в Україні, особа має підтвердити належний рівень освіти, мати відповідний стаж професійної діяльності тощо [1].

Тут варто зазначити, що чинні європейські стандарти передбачають, що на ринку правових (юридичних) послуг можуть здійснювати діяльність як професійні адвокати, так і особи, які не є адвокатами. Поряд з тим, практика в європейських країнах щодо виключного представництва та захисту адвокатом у судах (або так званої монополії адвокатів у судах [7]) показує, що право та обов'язок адвоката здійснювати представництво у судах зазвичай належить адвокатам. У той же час консультування може здійснюватися як адвокатами, так і іншими особами, що не є адвокатами [8].

У контексті цього з'ясовано, що більшість європейських країн мають повну або часткову монополію адвокатів на юридичному ринку, а невелика кількість держав не володіють будь-якою монополією на юридичні послуги, зокрема [8]:

1) Австрія, Німеччина, Чехія, Кіпр та Угорщина – держави, де адвокати володіють повною монополією на представництво у судах та на консультування. У цих країнах особам, які не є адвокатами не можна надавати правові (юридичні, правничі) послуги.

2) Португалія, Норвегія, Литва та Бельгія – держави, де адвокати володіють частковою монополією на представництво у судах, оскільки адвокатам належить право на здійснення представництва у судах, а консультування з правових питань можуть надавати особи, які не є адвокатами, включаючи представників інших професій.

3) Швеція, Фінляндія – держави, де юристи не володіють будь-якою монополією на юридичні послуги, але надавати правові (юридичні, правничі) послуги можуть виключно юристи.

Крім того, слід взяти до уваги те, що країни, які мають повну або часткову монополію адвокатів на юридичному ринку, встановлюють, що захист та консультування у кримінальних справах здійснюється виключно адвокатами [8].

З огляду на це можна зробити висновок [1]: наведений вище підхід стосовно конституційних змін (щодо виключного представництва та захисту адвокатом у судах), виходячи з прикладів європейських країн у цьому напрямі, відповідає загальноновизнаним європейським практикам та міжнародним стандартам у сфері судочинства. Але тут доцільно також врахувати думку Н. Берези [7] та Рішення Конституційного Суду України від 16.11.2000 р. № 13-рп/2000 (у справі № 1-17/2000 про право вільного вибору захисника), що принцип вільного вибору (право) вибирати захисником своїх прав та інтересів особу, яка є фахівцем (спеціалістом) у галузі права (за відповідною проблемою) і згідно закону має право на надання юридичної (правової, правничої) допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, не має бути знівельований. Це, на нашу думку, досить важливий аспект у сфері судочинства, який повинно бути враховано у Законі України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” [9], який визначає:

1) загальні (основні) принципи організації (як процесу) і функціонування адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні;

2) правовий статус адвоката, під яким слід розуміти фізичну особу, яка здійснює адвокатську діяльність (на підставах і в порядку), що передбачені (визначені) цим Законом (ст. 1) [9].

Список використаних джерел:

1. Antoniuk S. Lawyer as a Subject of Providing Legal Assistance to a Client on a Professional, Independent basis // Path of Science. 2019. Vol 5, No 5. P. 4001–4015. doi:<http://dx.doi.org/10.22178/pos.46-6> .

2. Курило Т. В. Адвокат як суб’єкт надання професійної правової (правничої) допомоги // Соціально-правові студії. 2018. Вип. 2. С. 83-90. URL: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/biblioteka/sps/sps_2018_2/12.pdf .

3. Вільчик Т. Б. Конституційно-правовий статус адвокатури України // Теорія і практика правознавства. 2015. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_6 .

4. Звіт про Виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у 2018 році: Підготовлено Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції за підтримки Представництва ЄС в Україні. Київ. 2019. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/AA_report-UA.pdf .

5. Національна стратегія у сфері прав людини: Затверджено Указом Президента України від 25.08.2015 р. № 501/2015. URL: <https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/501/2015> .

6. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19> .

7. Береза Н. Монополія адвокатури на здійснення представництва в суді // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 4. С. 10–17. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/12-2016/bereza.pdf> .

8. Дроздов О. М. Науковий висновок щодо відповідності ст. 131-2 та підп. 11 п. 16-1 Розділу XV “Перехідні положення” законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України // Матеріали Національної Асоціації Адвокатів України. URL: http://umba.org.ua/assets/uploads/news/zakonodavstvo/2016-01-27.naykovyj_vysnovok.pdf.pdf .

9. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 р. № 5076-VI. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5076-17> .

Гербеда Анастасія Вікторівна

студентка факультету економіки та права

Науковий керівник: Шумак І. О., кандидат юридичних наук, доцент

Київського національного лінгвістичного університету

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Постановка проблеми. Ще від початку війни на сході України достатньо гостро постала проблема соціально-правового забезпечення дітей внутрішньо переміщених осіб. І хоча був прийнятий Закон України №1706-18 від 20 жовтня 2014 року «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», проте не були вирішені основні проблеми, такі як соціалізація дітей-переселенців, питання освіти та оздоровлення цих дітей [1].

Мета. Метою наукового дослідження є детальний аналіз соціально-правового забезпечення дітей внутрішньо переміщених осіб та визначення основних проблем, пов'язаних із цим питанням.

Виклад основного матеріалу Від початку окупації Криму та проведення бойових дій на сході України явищу внутрішніх міграційних процесів вже більше 5 років, проте соціальний та правовий стан внутрішньо переміщених осіб в дійсності за весь цей час не був змінений. Зазначимо, що найуразливіша категорія внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) – це діти, а за статистикою станом на 6 квітня 2016 р. їх кількість складала 16,5 % від загальної кількості вимушених внутрішніх мігрантів, за іншою статистикою 2016 року 60% з них склали діти та пенсіонери. Незважаючи на те, що за даними Міністерства соціальної політики на 2018 р. кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні зменшилася майже на 200 тисяч з липня 2016 р., проте все ще у 1 322 216 сім'ях вимушених переселенців виховується аж 240 675 дітей [2]. Саме тому у науковому дослідженні було розглянуто три основні взаємопов'язані проблеми, що виникли у дітей-переселенців, які мають найслабше правове забезпечення: проблема соціалізації у суспільстві, проблема надання безкоштовної освіти та оздоровлення у відповідних закладах [3].

По-перше, основною проблемою внутрішньо переміщених дітей є соціалізація після переїзду з території проведення АТО. За даними психологів, найбільше страждають діти віком від 3 до 15 років, тому однією з основних проблем для таких дітей стає психологічна травма. Згідно з даними служби у справах дітей Донецької області, в рамках програми інтеграції, соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб, що була прийнята в 2015-2016 роках, психологічні кабінети для дітей були відкриті в 5 населених пунктах Донецької області. Дані «корекційні» заняття проводяться у рамках спеціальної програми за підтримки центру психологічної реабілітації НаУКМА та представництва Дитячого фонду ООН (UNICEF) [5]. Проте зараз на державному рівні не існує фінансових засобів для забезпечення психологічної підтримки. За даними Міністерства соціальної політики України, окремої державної програми для реабілітації дітей, які постраждали від АТО, досі не має. Проте лише 12 липня 2017 р. Кабінет міністрів України затвердив концепцію Державної цільової програми фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної реадaptaції учасників антитерористичної операції на період до 2022 року. Про неї говорили чиновники ще з початку 2016 року, але в дійсності вони жодним чином не забезпечує належної підтримки дітям. Держава має надавати безкоштовну психологічну консультацію та підтримку для дітей-переселенців для їх кращої адаптації у громадянському суспільстві.

Під час аналізу реального стану речей можна дійти до висновку, що ситуація з доступом та якістю отримання послуг освіти має трохи кращий стан, особливо що стосується професійно-технічної та вищої освіти [4]. Так у Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» №425-VIII від 5 липня 2015р. [6] зазначено, що держава забезпечує цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти для цих категорій дітей. Хоча у 2016 році Кабінет Міністрів через відсутність запланованих коштів у Держбюджеті не розробив такого порядку, тому більшість ВНЗ не змогли виконати норми Закону, проте нині студенти отримують цільову підтримку від держави у формі соціальних виплат та безоплатного навчання у деяких державних університетах країни. Водночас діти шкільного віку гостро потребують матеріально-технічної підтримки, оскільки фінансове забезпечення всім необхідним здійснюється за рахунок батьківських комітетів шкіл та волонтерських чи благодійних заходів. В контексті вирішення державою питання фінансового забезпечення реалізації права дітей на безкоштовну освіту гарантує останнім місця у навчальних закладах, проте без подальшого виділення коштів з місцевого чи державного бюджетів для матеріальної підтримки.

Питання оздоровлення дітей-переселенців на законодавчому рівні закріплене у Законі України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» №375-17 від 4 жовтня 2008 р. (редакція від 9 липня 2017 р.) [7]. До пільгових категорій дітей, які мають право на забезпечення відпочинку та оздоровлення в дитячих таборих за рахунок державного та місцевого бюджетів, були віднесені діти, що покинули зону АТО (ст. 24 Закону). Але все ще основною проблемою залишається диспропорція між бажаними та кількістю місць для них, а також неналежний стан дитячих закладів відпочинку. Проаналізувавши цю проблему, можна говорити лише про те, що це забезпечення встановлене лише у законодавчому акті, але не в реальності. Державі варто розробити конкретні механізми надання та забезпечення необхідного

оздоровлення для дітей-переселенців, як було зроблено із забезпеченням безкоштовного харчування. За ці 5 роки були лише внесені зміни до законів України щодо забезпечення внутрішньо переміщених дітей безкоштовним харчування, які були прийняті навесні 2017 року [8, 9].

Висновки. Отже, можна зробити висновки, що ситуація із реалізацією державою функції щодо соціального забезпечення дітей внутрішньо переміщених осіб залишається на низькому рівні, оскільки на сьогодні все ще існує низка проблем у таких основних сферах, як надання безкоштовної шкільної освіти, соціалізація та оздоровлення дітей-переселенців. Саме тому виконавчим органам варто не лише передбачити в Державному бюджеті України фінансування Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб а особливо їх дітей як найбільш уразливої частини населення, але й розробити механізми втілення в життя відповідної законодавчої бази.

Список використаних джерел

1. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 р., № 1706-VII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18> (дата звернення: 11.06.2019)
2. Укрінформ. У Мінсоцполітики розповіли про кількість дітей-переселенців в Україні. *Тиждень.іа: електронний журнал*. URL: <http://tyzhden.ua/News/184898> (дата звернення: 11.06.2019)
3. Експерти благодійного фонду «Право на захист». Права внутрішньо переміщених осіб. *Українська Гельсінкська спілка з прав людини: електронний журнал*. URL: https://helsinki.org.ua/prava-vnutrishno-peremishchenyh-osib/#_ftn1 (дата звернення: 12.06.2019)
4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р., №1556-VII. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18> (дата звернення: 12.06.2019)
5. Яковленко К. Як допомогти дітям Донбасу пережити Жах війни. *Апостроф. іа: електронний журнал*. URL: <https://apostrophe.ua/ua/article/society/2016-06-01/monstri-v-dome-kak-pomoch-detyam-donbassa-perejit-ujasvi-voyni/5338> (дата звернення: 12.06.2019)
6. Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти: Закон України від 5.07.2015 р., №425-VIII. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/425-19> (дата звернення: 11.06.2019)
7. Про оздоровлення і відпочинок дітей: Закон України від 4.10.2008 р., №375-17 (редакція від 9 липня 2017 р.). URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/375-17> (дата звернення: 11.06.2019)
8. Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб: Проект Закону від 21.02.2017 р., № 1852-VIII. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/plz/zweb2/webproc4_1?pf3511=57104 (дата звернення: 11.06.2019)
9. Діти переселенців з Криму та сходу України харчуватимуться безоплатно: у закон внесено зміни. *Інформаційне агентство УНІАН*. URL: <https://health.unian.ua/country/1926916-diti-pereselentsiv-z-krimu-ta-shodu-ukrajini-harchuvatimutsya-bezoplatno-u-zakon-vneseno-zmini.html> (дата звернення: 11.06.2019)

Іщенко С.О.

*аспірант кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки*

Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

Ефективність проходження військової служби, зокрема в особливий період, впливає на стан забезпечення національної безпеки України, що і зумовлює актуальність дослідження даного питання. Однак перш ніж обговорювати окремі питання щодо проходження військової служби в особливий період, необхідно визначитися з поняттями-категоріальним апаратом, зосередивши увагу на поняттях «військова служба» й «особливий період».

Так, законодавче визначення військової служби зводиться до того, що остання є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов'язаних із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності [1]. Натомість у науковій доктрині найчастіше прослідковується підхід, подібний до законодавчого, де військовою службою розглядають як «професійну діяльність» чи «особливий вид державної служби». Не зважаючи на це, спільним є те, що військова служба має публічний характер і її властиві більшість ознак державної служби. Водночас основними відмінностями військової служби від державної є:

- передпризначеність військової служби, тобто можливість застосування спеціальних (військових) методів для вирішення поставлених завдань, використання для цього засобів озброєної боротьби;
- виконання військової служби не лише в добровільному порядку, але й за призовом як формою військового обов'язку частини населення держави;
- державні організації й органи, в яких засновується військова служба, виконують функції із забезпечення оборони й безпеки держави, тобто її зовнішні функції [2, с. 130].

Що стосується сутності поняття «особливий період», то відповідно до Закону України «Про оборону України», ним є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій [3]. Як бачимо, головною ознакою особливого періоду є його обмеженість моментом настання та закінчення. Також очевидним є те, що умови проходження військової служби в особливий період відрізняються від умов, притаманих звичайному періоду проходження відповідної служби.

У рамках розгляду даного питання слушним є зауваження Є. Алябова, що в особливий період військовослужбовці проходять військову службу [4, с. 106], а не призиваються чи виконують військову обов'язок у запасі. Тому нормативно-правовим актом, який регулює саме проходження військової служби в особливий період, є Положення «Про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України». Не вдаючись до детального аналізу відмінностей, що настають після оголошення мобілізації і настання особливого періоду, виділених вищезазначеним вченим [4, с. 106], лише зазначимо, що вони полягають у добровільності чи обов'язковості проходження служби, а також у строках проходження останньої.

Враховуючи те, що особливий період обмежений у часі, проходження військової служби у цей період розпочинається з моменту оголошення Президентом України рішення про мобілізацію та введення воєнного стану [5]. Поряд з цим, детальний порядок оголошення мобілізації та введення воєнного стану урегульовано законом, що встановлює правові основи мобілізації в нашій державі та визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення, скасування відповідно. Що стосується частково відбудовного періоду після закінчення воєнних дій, його визначення чинним законодавством України не передбачено.

Важливим також є питання строків проходження військової служби в особливий період. Наприклад, для військовослужбовців, у яких закінчився строк військової служби, встановлений ст. 23 Закону [1], військова служба продовжується понад встановлені законодавством строки. В особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких закінчився, військова служба може бути продовжена за новими контрактами на визначені законом строки [1].

Не зважаючи на наявність численного правового забезпечення щодо питання проходженням військової служби в особливий період, все ж таки окремі питання потребують законодавчого удосконалення. З цієї метою А. Куртмоллаєв, М. Кушнір й І. Коропатнік пропонують:

- 1) передбачити окремим розділом в Законі [1] особливості прийняття, проходження та звільнення з військової служби в особливий період, узгодивши окремі норми цього Закону із нормами закону, що стосується мобілізації (в частині надання відстрочки від призову);
- 2) внести зміни до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», запровадивши нову підставу відстрочки від мобілізації – сплату спеціального збору за відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації;
- 3) внести відповідні зміни до окремих Законів в частині поширення соціального захисту на військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом на строк до закінчення особливого

періоду або оголошення демобілізації тощо [6, с. 89]. Вважаємо, що запропоновані зміни значно покращать ефективність проходження такої служби та збільшать рівень довіри до Збройних Сил України в цілому.

Отже, проходження військової служби в особливий період – це врегульований національним законодавством порядок вступу, призначення та припинення військової служби у зв'язку з настанням певних юридичних фактів (мобілізація, воєнний стан, період після закінчення воєнних дій). При цьому умови проходження військової служби в особливий період відрізняються від умов, які характерні для звичайного періоду проходження такої служби. Зокрема, це стосується періоду, строків проходження, а також порядку оголошення про особливий період.

Література:

1. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-ХІІ / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 27. Ст. 385.
2. Ботвінов Р. Військова служба України як інститут публічної служби. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2017. Вип. 3 (34). С. 128–134.
3. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 р. № 1932-ХІІ / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 9. Ст. 106.
4. Алябов Є. Деякі питання правового регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період. *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 6. С. 104–107.
5. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР / Верховна Рада України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
6. Куртмоллаєв А. Е., Кушнір М. В., Коропатнік І. М. Правове регулювання проходження військової служби у Збройних Силах України в особливий період. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2017. № 4. С. 87–89.

Кравчук Н.Б.,

студентка факультету економіки і права

*Науковий керівник: Шумак І. О., кандидат юридичних наук, доцент
Київського національного лінгвістичного університету*

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ

Протягом багатьох століть різноманітні чинники ставали причиною того, що сотні людей залишали своє постійне місце проживання та вирушали на пошуки нового дому. Тоді інші країни надавали притулок утікачам задля захисту їх прямих основоположних прав, які в подальшому були відображені в Загальній декларації прав людини (1948 р.). Наша держава не є виключенням, адже Україна – як європейська країна завжди знаходиться в епіцентрі питань, які напрямки пов'язані з правами біженців та шукачів притулку. Приєднавшись у 2002 році до Конвенції ООН про статус біженців 1951 року і Протоколу 1967 року Законом України «Про приєднання України до Конвенції про статус біженців і Протоколу щодо статусу біженців» Українська держава зобов'язалася надавати захист іноземним громадянам та особам без громадянства [1; 2; 5].

Відповідно до статті 1 Закону України (далі – Закон) № 3671-VI від 8 липня 2011 року «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» біженцем може бути визнана особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стала жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуваючи за межами країни своєї громадянської належності, та не може або не бажає користуватися захистом цієї країни внаслідок таких побоювань. В Україні визначальною цінністю виступає людина, незалежно від її громадянства або ж його відсутності, тому статусу особи, яка потребує захисту надається особлива увага задля недопущення порушення прав і свобод утікачів [3; 4; 6]

Держава, надаючи іноземцю або ж особі без громадянства статусу «біженця», гарантує не лише захист прав, але й територіальний. Тобто, утікач матиме змогу перебувати на території, недосяжній для

переслідувачів. Також, держава дає законодавчу гарантію, що біженців не буде примусово повернуто до країн їх громадянства або ж третіх країн. Ця спеціальна норма є фундаментом для інституту правового статусу біженців, адже принцип заборони висилання є запорукою збереження безпечної обстановки для осіб, які потребують відповідного захисту.

Юридичним документом, який підтверджує наданий особі статус є посвідчення біженця. Документ видається Державною міграційною службою в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі [3; 7]

Права, якими може користуватися біженець в межах території України, законодавчо поділено на дві категорії:

- Права, якими користуються нарівні з громадянами України (але з обмеженнями, які діють для іноземців та осіб без громадянства);

- Додаткові спеціальні права, які надаються виключно біженцям.

Гарантії конституційно-правового статусу біженців в Україні розкривають такі основні права:

- Право на пересування та вільний вибір місця проживання;
- Право на працю;
- Право на підприємницьку діяльність;
- Право на медичну допомогу та медичне страхування;
- Право на свободу світогляду та віросповідання;
- Право на направлення індивідуальних та/або колективних письмових звернень до відповідних органів;

- Право на відпочинок;

- Право на оскарження до суду рішень, дій або бездіяльності відповідних органів [3;7].

Також, біженцям гарантується грошова допомога, пенсії та інші види виплат відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1016 від 6 липня 1998 року, якою затверджено Порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсій. Держава забезпечує утікачів житлом, наданим для комфортного проживання [6].

Можна стверджувати, Україна як розвинена правова демократична держава докладє зусиль для стабільного розвитку інституту правового статусу біженців. Фундаментальна нормативно-правова база виступає гарантом збереження прав та свобод утікачів, забезпечуючи державну безпеку та комфортні умови адаптації у суспільстві.

Література:

1. Конвенція про статус біженців 1951 // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К — М. — 792 с.

2. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30.

3. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 8 липня 2011 року // Офіційний вісник України. — 2011. — № 59.

4. Засади державної політики України в галузі прав людини: Постанова Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 1999. — № 35.

5. Біженці *Вікіпедія*: [сайт]. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96>

6. Синявський П. М. Еволюція законодавства України у сфері надання притулку. *Журнал європейського і порівняльного права*. 2017. Вип. 3. URL: <http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pravo/article/download/3307/2988>

7. Васильченко Г. М. Проблеми нормативно-правового забезпечення захисту прав біженців в Україні. *Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України*. 2016. Вип. 7. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2010_1_52.pdf

ПРАВО НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ: НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Сьогодні можна констатувати, що інститут безоплатної правової допомоги пройшов тривалий та складний шлях розвитку, змінювалась не лише термінологія, але і змістове наповнення цього права, механізми його реалізації, коло суб'єктів, що мали змогу їм користуватися та сприяти в його реалізації.

Зміни внесені до статті 59 Конституції України як ніколи актуальним зробили обговорення питання щодо співвідношення та доцільність використання дефініцій «правова допомога» та «професійна правничка допомога». Це питання не є новим в національній доктрині, але його дослідження зумовлено не лише теоретичною дискусією, але і практичним застосуванням.

Так, відповідно до ст. 59 Конституції України «Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав»[1]. При цьому, в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зокрема в IV розділі, мова йде **про надання правової, а не правничої допомоги** [2].

Звичайно, враховуючи правила конкуренції норм, має застосовуватися термін «правничка», адже всі нормативно-правові акти України мають відповідати Конституції України.

В ч. 2 статті 15 ЦПК України [3], ч. 2 статті 16 ГПК України [4] використано як і в Конституції України словосполучення «професійна правничка допомога». При цьому, в ч. 3 статті 15 ЦПК України зазначено, що «Безоплатна правничка допомога надається в порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правничої допомоги»[3].

З чого можна зробити висновок, що законодавець передбачає види правничої допомоги, зокрема, професійної. Тобто ці терміни співвідносяться як частина та ціле.

На сьогоднішні в нормативних правових актах відсутнє визначення «професійної правничої допомоги», наявні лише положення щодо «правової допомоги». Так, системний аналіз норм Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», ГПК України, ЦПК України дозволяє сформулювати визначення правової допомоги як захист, представництво інтересів особи в суді та інших органах влади, надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

В ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» визначено, що правова допомога - це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення [5].

Під правовими послугами Закон розуміє надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особи допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Таким чином, визначення «правових послуг» в Законі «Про безоплатну правову допомогу», змістовно охоплює поняття («інші види правової допомоги», «представництво» та «захист» що містяться в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Нормотворець доволі оперує дефініціями «правові послуги», «правова допомога», «професійна правничка допомога», місцями ототожнюючи ці поняття, а місцями, визначаючи їх як складові частини цілого.

Якщо з точки зору етимології слова «правова» та «правничка» мають єдине змістове наповнення та є родо-видовими синонімами, і на цьому можна не акцентувати значну увагу (тільки не зрозуміло навіщо змінили цей термін, якщо жодного змістовного навантаження це за собою не покликала; до речі на англійську згадані синоніми у варіанті змін до Конституції для Венеціанської комісії були перекладені як *legal assistance*), то питання, пов'язані з впровадженням дефініції «професійна» ігнорувати неможна.

У Пояснювальній записці до Проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» мова йде про те, що право на професійну правничу допомогу – це гарантована Основним Законом держави можливість особи отримати високоякісні правничі послуги, які може забезпечити лише професійний адвокат. При цьому не заперечується право на правничу допомогу загалом, у тому числі й безоплатну, яку можуть надавати інші, крім професійних адвокатів, фахівці-правники [1].

Але аналіз вищезазначених норм дозволяє вести мову про наступне:

- процесуальні нормативно-правові акти надають особі більш широкі права, ніж гарантовані Конституцією, адже регламентують право на використання правничої допомоги, в той час як Основний Закон гарантує лише **професійну** правничу допомогу;

- інститут безоплатної правової допомоги частково опинився поза правовим полем, адже згідно нормативного визначення безоплатна правова допомога - це правова допомога, що **гарантується державою** та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел (ст. 1 Закону **Про безоплатну правову допомогу**)[5], але держава гарантує лише професійну правничу допомогу – та, що надається адвокатами. З цього випливає, що безоплатна первинна правова допомога, яка надається органами виконавчої влади; органами місцевого самоврядування; фізичними та юридичними особи приватного права; спеціалізованими установами та співробітниками центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги більше **не гарантується державою**, і така діяльність взагалі не відповідає визначенням наведеним у ч.1 ст.1, ч.1 ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»[5].

Підтримуємо точку зору, висловлену в окремій думці судді КСУ М.М. Гульгата стосовно Висновку КСУ у справі за зверненням ВРУ про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 20 січня 2016 року № 1-в/2016 (справа 1-15/2016). В документі йдеться про те, що виключення частини другої у статті 59 Конституції України не компенсується встановленням функцій адвокатури щодо здійснення представництва в суді та захисту від кримінального обвинувачення, оскільки пропонуване доповнення Основного Закону статтею 131² не є правовою гарантією права кожного на правову допомогу та може призвести до звуження змісту вказаного конституційного права [6].

Таким чином, на сьогодні склалась ситуація за якої профільні нормативно-правові акти знаходяться у певному дисонансі з Конституцією України і фактично створюють умови для впровадження виключно єдиного виду такої допомоги – професійної правничої допомоги.

Література:

1. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України від 02.06.2016 р. № 1401-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 28. Ст. 532.
2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Законі України від 02.06.2011 № 3460-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
3. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV// [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15>.
4. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 № 1798-XII // [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12>.
5. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI // [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17>.
6. Окрема думка судді Конституційного Суду України Гульгата М.М. стосовно Висновку Конституційного Суду України у справі... про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України// [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ni01d710-16>.

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ В УКРАЇНІ

Знання одних тільки нормативно-правових актів виявляється недостатнім для ведення успішної юридичної практики. Фахівець, який активно практикує в судах, повинен добре уявляти, як норми права застосовуються суддями і який результат може мати судовий процес при застосуванні тих чи інших нормативно-правових документів. Євроінтеграційні процеси спричинили активне обговорення серед науковців та практикуючих юристів питання застосування судового прецеденту, а саме про межі застосування українськими судами при розгляді справ Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Мета даної праці є визначення меж застосування Конвенції та рішень ЄСПЛ українськими судами при розгляді справ.

Дослідженням даного питання займаються такі науковці, як Демків Р.Я., Дашковська О.Л., Драгоненко А.О., Рене Давид, Луць Л.М. та ін.

Досить простим для розуміння є визначення прецеденту, яке надає сучасний український дослідник Луць Л.М. Вона трактує прецедент як те, що сталося в минулому і є прикладом для майбутніх подібних випадків.

Дослідження французького вченого Рене Давида, який у своїй книзі «Основні правові системи сучасності» дає таке визначення судового прецеденту: «це рішення в конкретній справі, що є обов'язковим для судів тієї чи нижчої інстанції під час вирішення аналогічних справ чи слугує зразком тлумачення закону, не маючи обов'язкової сили».

Драгоненко А.О. вбачає, що прецедент встановлює правило поведінки, яке повинно враховуватися або розглядатися як зразок у майбутньому. Водночас судовий прецедент створюється не будь-яким судом, а лише вищим органом судової влади і з конкретної справи.

Стаття 9 Конституції України, визначає, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Так, згідно зі ст. 46 Конвенції, Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточні рішення ЄСПЛ в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.

Стаття 2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» містить пряму вказівку, рішення є обов'язковим для виконання Україною відповідно до статті 46 Конвенції.

Положення ст. 17 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначає, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права.

Тобто рішення ЄСПЛ можна вважати офіційною формою роз'яснення основних (невідчужуваних) прав кожної людини, закріплених і гарантованих Конвенцією, яка є частиною національного законодавства та підлягає застосуванню поряд з ним. Слід зауважити, що рішення ЄСПЛ не можуть розглядатись як судовий прецедент в українському праві, адже вони є лише джерелом права. Рішення ЄСПЛ є ідеологічно-правовою основою для судочинства, які сприяють нормотворчості державних органів, наближаючи національне законодавство до стандартів Ради Європи. Фактичне закріплення цього положення відбулося й у низці постанов Пленуму Вищого адміністративного суду України, в яких надавалися роз'яснення законодавства судам загальної юрисдикції [4].

Слід звернути увагу на те, що в мотивувальній частині рішення можуть також використовуватися посилання на рішення ЄСПЛ. Суди повинні мати на увазі, що саме лише посилання в мотивувальній частині на положення законодавства без належного наведення мотивів застосування певних норм права або незастосування інших норм, на які посилається сторона під час обґрунтування своїх вимог, не може вважатися належною юридичною кваліфікацією.

Тобто суди повинні обґрунтовувати доцільність посилання на рішення ЄСПЛ у кожній конкретній справі. З цього випливає необхідність визначення критеріїв доцільності такого посилання, а саме Конвенцію та рішення ЄСПЛ слід застосовувати за наявності таких умов: у разі невідповідності національного законодавства положенням Конвенції та протоколів до неї; за наявності в національному

законодавстві правових «прогалин» щодо прав людини та основних свобод, визначених у Конвенції та протоколах до неї; для кращого розуміння тих положень національного законодавства, до яких було внесено зміни або доповнення на підставі рішень ЄСПЛ; для реалізації на практиці таких основних принципів Конвенції, як верховенство права, справедливість, справедливий баланс, справедлива satисфакція, оскільки в українському законодавстві це нові категорії [4].

Виходячи з вище наведеного, слід наголосити, що практика ЄСПЛ має застосовуватися українськими судами лише як джерело тлумачення конкретних правовідносин.

Література:

1. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3477-15>

2. Конституція України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>

3. Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України «Про судові рішення в адміністративній справі» від 20 травня 2013 року № 7[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007760-13>

4. Дані Відділу узагальнення судової практики Вінницького апеляційного адміністративного суду щодо застосування рішень Європейського суду з прав людини як джерела права[Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.vaas.gov.ua/news/rishennya-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini-yak-dzherelo-prava/>

Татарінова О.В.

студентка кафедри міжнародного права

Київського національного авіаційного університету

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННОГО СВІТУ ДЛЯ ВИПАСАННЯ ХУДОБИ ТА ІНШИХ ПОТРЕБ ТВАРИННИЦТВА

В основних напрямках державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки, затверджених постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998 р., зазначено, що сіножатні і пасовища (які виступають природними кормовими угіддями) займають більше 12% усього природно-ресурсного потенціалу сільського господарства країни [4]. Випасання худоби на пасовищах і заготівля сіна на сіножатях із давніх часів є традиційними формами використання природних ресурсів (у першу чергу рослинного світу) в Україні.

Далі пропонуємо звернутися до визначення цих понять. У науковій літературі під сіножатями розуміють земельні ділянки, вкриті трав'яною рослинністю, яка систематично скошується на сіно, сінаж, трав'яне борошно, силос або зелену підкормку. Сіножаті можуть бути природні або сіяні, які створюються шляхом посіву багаторічних або однорічних трав [1, с. 260]. Пасовища - це земельні угіддя з трав'янистою рослинністю, що використовуються для випасання тварин. Розрізняють пасовища природні і сіяні, або штучні (культурні) [1, с. 267].

До наведеного слід додати, що загальні засади використання об'єктів рослинного світу для випасу худоби та інших потреб тваринництва визначаються Законом України «Про рослинний світ», Земельним кодексом України і ще деякими нормативно-правовими актами. Проте Закон України «Про рослинний світ» врегулює лише відносини щодо використання природних пасовищ і сіножатей, оскільки на них зростають дикорослі види рослин на відміну від сіяних (культурних) пасовищ і сіножатей, які створюються шляхом посіву суміші бобово-злакових багаторічних і однорічних трав.

Зокрема, ст. 14 Закону України «Про рослинний світ» визначає, що використання природних рослинних ресурсів може здійснюватися з господарською метою для випасу худоби, забезпечення інших потреб тваринництва. Використання природних рослинних ресурсів для випасу худоби й забезпечення інших потреб тваринництва забороняється, якщо це може призвести до деградації земель, зайнятих об'єктами рослинного світу, або перешкоджає їх своєчасному природному відтворенню [7].

Наголосимо, що використання природних рослинних ресурсів для сінокосіння й випасу худоби є спеціальним видом використання рослинного світу. Потрібно додати, що власники і землекористувачі

земельних ділянок не потребують дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів, крім випадків використання тих із них, що занесені до Червоної або Зеленої книг України (ч. 8 ст. 10 Закону України «Про рослинний світ»).

Формалізуються ці положення виключно за методичними й рекомендаційними документами неофіційного характеру (наприклад, методичними рекомендаціями щодо створення й використання багаторічних культурних пасовищ; документами, що встановлюють норми площ пасовищ на одну голову худоби, та ін.) [2].

Розглядуваний вид використання природних рослинних ресурсів здійснюється на земельних ділянках, що визначаються в установленому земельним законодавством порядку, передбаченому у ст. 34 Земельному кодексі України, згідно з яким громадяни можуть орендувати земельні ділянки для сінокошення й випасу худоби. Органи виконавчої влади й органи місцевого самоврядування мають право створювати на землях, що перебувають у власності держави чи територіальної громади, громадські сіножаті й пасовища [3].

Землепорядні і процедурні аспекти організації громадських пасовищ сьогодні регламентуються Рекомендаціями щодо створення поблизу населених пунктів із земель запасу та резервного фонду громадських пасовищ для випасу худоби, затвердженими наказом Держкомзему України «Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» від 30 грудня 1999 р. № 130 [8].

Окремо доцільно зупинитися на використанні лісової рослинності для випасу худоби та інших потреб тваринництва, що передбачено ст. 73 Лісового кодексу України, де цей вид віднесено до побічних лісових користувань [6]. Крім того, дане питання детально регламентоване в «Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань у лісах України».

Так, випас худоби (за винятком кіз) дозволяється на вкритих і не вкритих лісовою рослинністю землях лісового фонду, якщо це не завдає їм шкоди. Місія і строки випасу вказуються в лісовому квитку. На територіях об'єктів природно-заповідного фонду це може мати місце лише за умови, що не суперечить цільовому призначенню останніх. Зокрема, законодавством закріплено деякі заборони щодо випасу худоби, а саме не дозволяється випасати худобу в державних захисних і полезахисних лісових смугах, протиерозійних лісах, особливо цінних лісових масивах, лісах першого і другого поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання, лісах першої і другої зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій та інших категорій захисних лісів, де це передбачено законодавчими актами тощо. Також в цьому Порядку врегульоване питання використання природних рослинних ресурсів для забезпечення інших потреб тваринництва, а саме заготівлі сіна. Цим правовим актом визначені місця для сінокошення та встановлені строки початку заготівлі сіна [5].

Отже, проаналізувавши чинне законодавство у цій сфері, можна сказати, що наразі законодавець детально регламентує питання використання лише лісової рослинності для випасання худоби та інших потреб тваринництва, а щодо інших типів (наприклад, степової) воно на сьогодні залишається не вирішеним. Відсутність належного правового регулювання цих відносин може призвести до цілого ряду проблем, а саме внаслідок надмірного випасання худоби зменшується видове різноманіття і кількісний склад рослинного світу, результатом чого може стати опустелювання значних територій.

Отже, на нашу думку, одним із способів вирішення цих проблем є розроблення і прийняття єдиного підзаконного нормативно-правового акта, який буде встановлювати порядок використання рослинного світу для випасання худоби та інших потреб тваринництва.

Література:

1. Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А. М. Прохоров. - Изд. 3-е. - М. : Сов. энцикл., 1977. - Т. 19, 23 : Ульяновск - Франкфорт. - 624 с. : с илл., 27 л. ил., 5 л. карт.
2. Земельний кодекс України : наук.-практ. комент. [Електронний ресурс] // Законодавство України. Кодекси та закони. - Режим доступу: [HYPERLINK http://uazakon.ru/ukr/zku/](http://uazakon.ru/ukr/zku/). - Заголовок з екрана.
3. Земельний кодекс України : від 25.10.2001 р., № 2768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.
4. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : постанова Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 38-39. - Ст. 248.
5. Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 р. № 449 [Електронний

ресурс] // Верхов. Рада України : офіц. веб-портал. - Режим доступу : HYPERLINK <<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/449-96-%D0%BF>>. - Заголовок з екрана.

6. Про внесення змін до Лісового кодексу України : Закон України від 08.02.2006 р. № 3404-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2006. - № 21. - Ст. 170.

7. Про рослинний світ : Закон України від 09.04.1999 р. № 591-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 22/23. - Ст. 198.

8. Рекомендації щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : затв. наказом Держкомзему України від 30.12.1999 р. № 130 // Землепорядний вісник. - 2000. - №1. - С. 33-34.

Шкарнега О.С.

*к.ю.н, викладач кафедри Морського та господарського права
Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова*

ПРОБЛЕМАТИКА ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПРО ПРАВО НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

В усі часи звання адвокат було чимось престижним, і одразу в уяві спливає людина одягнена у діловий одяг, яка впевнено виступає у суді захищаючи свого клієнта. Але мало хто з тих особистостей, які так мріють про цю професію знають реальні обсяги айсбергу який прийнято називати «процедурою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю».

Сьогодні в Україні, в рамках закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі- закон) існує чітка процедура отримання бажаного і з першого погляду здається що все у нас в порядку: є закон є і справедливість, чи не так? Стаття 6 закону нам говорить: «Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю». Чи не так?

На практиці виходить парадокс: випускник факультету «Адвокатури» зі своїм стандартним дипломом (тобто таким самим як і у випускника іншого факультету) змушений пропрацювати 2 роки за спеціальністю і тільки після того має права зайнятися «процедурою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю». Будьмо відвертими: для чого вводили в оману абітурієнта, його батьків називаючи свої факультети «адвокатськими»? Для чого введено ці 2 роки роботи за спеціальністю, якщо все одно після здачі кваліфікаційного іспиту треба ще півроку пройти стажування у адвоката?

Мало хто знає, що станом на червень 2019 року, користуючись відсилочною нормою закону, Національна асоціація адвокатів України запровадила обов'язкові он-лайн курси для стажистів та помічників адвокатів. Якщо слідкувати за логікою закону та «Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю», то людина має 2 роки роботи за спеціальністю, скласти кваліфікаційний іспит, пройти стажування у адвоката півроку і ще має пройти он-лайн курс «адаптації в професію адвоката» у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України? До речі, цей курс коштує 1000 грн та складається із модулів: відео та завдання, які потрібно правильно виконати, після чого видається електронний сертифікат. Мильна бульбашка вдалася, браво Національній асоціації адвокатів України та нашим законодавцям, - ще одна схема по виманюванню грошей із більшості для меншості.

Література:

1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#n32>

2. Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю [Електронний ресурс. - Режим доступу: https://unba.org.ua/assets/uploads/files/Rishennya_Polojennya_pro_stajuvannya.pdf

Наукове видання
Українською, англійською та російською мовами

Матеріали
Міжнародної науково-практичної конференції
«ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ НАУКИ»

(м. Київ, 15-16 червня 2019 року)

Частина II